

Cognitivismos y conductismos: mitos que obstaculizan el diálogo, análisis de los conceptos de conducta y cognición, y propuestas de integración teórica

Gerardo Primero ¹ y Sergio Barrera²

1 Universidad de Buenos Aires

2 Universidad uniminuto Bogotá

Resumen

En este texto se elabora un análisis historiográfico, filosófico y teórico en torno a diversas propuestas de caracterización, demarcación, y explicación de la conducta y la cognición. Asimismo, se construyen argumentos para favorecer una comprensión más integral y elaborada de los programas de investigación acerca de la conducta y la cognición. Con este fin, en la primera sección analizaremos y cuestionaremos tres mitos acerca de la historia de la psicología: la tesis de los paradigmas hegemónicos y los reemplazos revolucionarios, la tesis de los paradigmas incomparables, y la tesis que exige un único paradigma dominante como requisito de cientificidad. Dado que estos mitos se derivan de ciertas ideas problemáticas de Kuhn, en la segunda sección ofreceremos una propuesta alternativa basada en la filosofía de la ciencia de Bunge. En las secciones tercera y cuarta exploraremos los significados de las palabras “conducta” y “cognición”, y su relevancia para corregir ciertos malentendidos que obstaculizan los debates entre los programas de investigación conductistas y cognitivos. En las secciones quinta y la sexta, discutiremos algunos mitos acerca del conductismo y del cognitivismo, y en la última sección ofreceremos algunas conclusiones sobre los temas abordados. Las herramientas que analizaremos (las alternativas a los mitos sobre la historia

de la psicología, los conceptos metateóricos de Bunge, el análisis semántico de los términos “conducta” y “cognición”, el pluralismo explicativo y clasificatorio, los modelos de “clusters”, las críticas a algunos mitos sobre el conductismo y el cognitivismo) permiten establecer un debate más racional entre programas de investigación científica, generar puentes de discusión y desarrollo teórico de una manera más integral y completa, y evitar caer tanto en el dogmatismo y la descalificación injustificada, como en las actitudes eclécticas.

1- Mitos y realidades en la historia de la psicología

Existen varias ideas acerca de la historia de la psicología que resultan cuestionables cuando se analiza la evidencia historiográfica, y que podrían ser denominadas “mitos” cuando cumplen los siguientes criterios: (1) una comunidad acepta ciertas narraciones históricas como verdaderas; (2) no existe evidencia historiográfica apropiada para sostener que esas narraciones históricas son verdaderas; (3) la comunidad utiliza esas narraciones históricas para justificar o promover ciertas creencias y prácticas. Entre los mitos de la historia de la psicología, se encuentran varias tesis derivadas de las propuestas de Kuhn sobre “paradigmas” y “revoluciones”, por ejemplo: (1) la tesis de que la historia de

la psicología consistió en paradigmas que lograron obtener un dominio hegemónico (en general, los proponentes mencionan al introspectivismo, el conductismo, y el cognitivismo como los sucesivos “*paradigmas hegemónicos*” de la psicología), y revoluciones que llevaron a un reemplazo de un paradigma por otro; (2) la tesis de que los paradigmas son incomparables entre sí (debido a una supuesta “incomensurabilidad radical”); (3) la tesis de que es necesario que exista un único paradigma dominante para que una disciplina sea científica, y que la psicología se encuentra aún en una etapa “multiparadigmática” (de lo cual concluyen que la psicología no es actualmente una disciplina científica, o bien que no existe “la psicología” sino “las psicologías” como conjunto de disciplinas heterogéneas). Estas tesis se utilizan para justificar o promover diversas creencias y prácticas, por ejemplo, la tesis (1) suele utilizarse para promover la aceptación del paradigma que se considera “actualmente hegemónico” y a la vez cuestionar los paradigmas previos (que se consideran “obsoletos” o “deficientes”), la tesis (2) suele utilizarse para desestimar los debates entre paradigmas (porque se consideran “incomparables”), y la tesis (3) suele utilizarse para fomentar la aceptación de algún paradigma que el hablante considera como la mejor estrategia para que la psicología progrese y logre alcanzar un estatus científico.

Estos mitos derivan de una aplicación cuestionable de ciertas ideas de Kuhn a la psicología (podríamos denominarlo un “*kuhnianismo ingenuo*”¹ para distinguirlo de otras propuestas más sofisticadas).

El primer mito (la idea de que hubo una hegemonía del conductismo, seguida de una “revolución cognitiva” y una subsiguiente hegemonía del cognitivismo) fue cuestionado por Leahey (1992),

quien señaló que en la historia de la psicología no hubo paradigmas hegemónicos sino coexistencia de una pluralidad de enfoques, y no hubo revoluciones sino un desarrollo simultáneo y gradual de los distintos enfoques. El cognitivismo surgió gradualmente y conserva supuestos de diversas versiones del conductismo metodológico y mediacional (Moore, 2008). La idea de una “revolución” cognitiva surgió debido a una aplicación poco rigurosa de algunas propuestas de Kuhn, pero la evidencia historiográfica no apoya esa idea².

El segundo mito fue cuestionado por el propio Kuhn (1982). En ese texto, Kuhn planteó un cambio importante en sus propuestas, que consistió en pasar de una versión global a una versión local de incomensurabilidad. En la primera formulación, la incomensurabilidad global implicaba que los proponentes de distintas teorías no podían entenderse ni comparar sus teorías, mientras que en la segunda formulación, la incomensurabilidad local refiere a que algunos términos de paradigmas rivales no tienen una traducción exacta, lo cual (si bien puede generar dificultades en la comunicación) no impide que los investigadores puedan entenderse y puedan comparar sus teorías (Lorenzano, 2008). En síntesis, la primera formulación tiene implicaciones radicales pero es falsa, y la segunda formulación es verdadera pero sus implicaciones no son radicales (Maudlin, 1996; Bunge, 1983).

El tercer mito fue cuestionado por Lakatos (1989) y por Bunge (1983), quienes plantearon que el desarrollo científico permite la coexistencia de una pluralidad de programas de investigación simultáneos. Los programas de investigación pueden competir o cooperar

¹ Para un análisis de la influencia de Kuhn en la psicología, ver: Driver-Linn, 2003; Marcum, 2015; O’Donohue, 1993; O’Donohue y otros, 2003; Spear, 2007.

² Para evaluar otros argumentos sobre el concepto de “revolución cognitiva”, ver: Dahab, 2014; Hobbs y Burman, 2009; Hobbs y Chiesa, 2011; Leahey, 1992; Lopes y Lopes, 2009; Lopes y otros, 2004; O’Donohue y otros, 2003; Virués-Ortega y Pear, 2015; Watrin y Darwich, 2012.

entre sí, y pueden *progresar, degenerar, o revivir*. Las rivalidades entre programas de investigación pueden surgir respecto a distintas cuestiones (supuestos, métodos, hipótesis explicativas), y pueden evolucionar de diversos modos (puede ocurrir que uno de los programas obtenga más evidencia que el otro, o que ambos programas acerquen sus posiciones inicialmente enfrentadas, o que continúen investigando aspectos diferentes y complementarios de los objetos de estudio).³ Por otro lado, no hay buenas razones para suponer que “tener un paradigma

único” constituya un criterio adecuado para evaluar si una disciplina es o no es científica⁴.

2- Conductismo y cognitivismo como familias de marcos conceptuales

Existen mejores opciones para analizar los programas de investigación de la psicología, que evitan los errores de la propuesta de Kuhn. Analizaremos aquí la alternativa que ofrece Bunge (1983). En primer lugar, se caracteriza un campo de investigación (o campo epistémico, o campo de conocimiento) como una decapla de componentes:

$R = \langle C, S, D, G, F, B, P, K, A, M \rangle$, tal que en un momento dado:

1) C es una comunidad de investigadores (individuos con entrenamiento en investigación y con conocimiento específico).

2) S es una sociedad que acoge, o al menos tolera, la actividad de C.

3) D es un dominio o colección de entidades (concretas o conceptuales) que son estudiadas por los investigadores.

4) G es una concepción general o filosofía, con tres componentes (ontología, gnoseología, ethos).

5) F es un trasfondo formal (colección de teorías lógicas y matemáticas).

6) B es un trasfondo específico (colección de datos, hipótesis, teorías y métodos bien confirmados, aunque corregibles).

7) P es un conjunto de problemas (problemática).

8) K es un fondo de conocimientos obtenidos por los investigadores en épocas anteriores.

9) A es un conjunto de objetivos (que incluyen el descubrimiento o uso de las leyes de D, la sistematización en teorías de hipótesis referentes a D, y el refinamiento de los métodos de M).

10) M es un conjunto de métodos concretos o conceptuales (metódica) que se

³ Estos argumentos permiten discutir las propuestas de Ribes Iñesta (2000), quien analiza ocho paradigmas y concluye que “existen diversas psicologías, todas ellas parcial o totalmente inconmensurables”, a lo cual puede responderse que (1) son distintos programas/campos de investigación dentro de la psicología, (2) eso no constituye una situación anómala, pues las demás ciencias se encuentran en una situación similar (la coexistencia de programas de investigación con disensos parciales y consensos parciales es la situación normal del desarrollo científico), (3) los paradigmas no son “totalmente inconmensurables” (pues la inconmensurabilidad es local y no impide la comparación empírica), (4) la caracterización de los ocho paradigmas es muy superficial y carece referencias bibliográficas que permitan identificar autores y ejemplos (sería relevante analizar casos concretos de cada uno, discriminar si son campos científicos o no, y explorar en detalle sus relaciones), (5) cuando eliminamos del listado a los paradigmas que no califican como científicos, sólo quedan los programas de investigación conductistas y cognitivistas que abordamos en el presente texto, y cuando analizamos en detalle sus características y relaciones, no encontramos razones para sostener la tesis de que no son integrables (la integración puede entenderse como una “unidad por puentes”, tal como propone Lorenzano, 2001), (6) los comentarios finales confunden los conceptos de “pluralismo” y “eclecticismo”, pues el reconocimiento de que existen distintos campos de investigación con distintos marcos conceptuales no involucra un intento de uso indiscriminado de sus respectivos aportes o instrumentos (ver nota 26 del presente texto), (7) los campos de investigación de la psicología no están desvinculados entre sí, como supone la tesis de “las psicologías inconmensurables”, sino que conforman un sistema de relaciones. Cleeremans (2010) propone agrupar los campos de investigación de la psicología utilizando 3 dimensiones: niveles de organización (biología, individuos, grupos), métodos (estudios de población y observación, experimentación y modelización, intervención) y perspectivas (normalidad, cambio y diferencias, patología). Esta propuesta parece razonable, pero debería investigarse y corregirse con datos de la cienciaometría.

⁴ Para profundizar en el problema de los criterios de demarcación, ver: Fasce, 2017; Pigliucci y Boudry, 2013.

utilizan para obtener datos y contrastar teorías.

Esta decatupla permite caracterizar un fenómeno complejo enumerando sus aspectos más relevantes (es decir, los aspectos que sería importante analizar cuando se pretenda identificar y describir un campo de investigación particular). Bunge señala que los campos de investigación también se caracterizan por tener un desarrollo temporal y un conjunto de relaciones con otros campos:

1) La composición de cada uno de los componentes de R cambia paulatinamente por efecto de las investigaciones realizadas en R o por las realizadas en otros campos, principalmente en aquellos campos afines que le suministran el fondo formal F y el fondo específico B.

2) Cada campo de investigación R tiene parientes próximos, es decir, hay por lo menos otro campo de investigación contiguo tal que ambos campos comparten elementos en G, F, B, K, A, M, y existe una relación entre los dominios (o bien el dominio de un campo se incluye en el dominio del otro campo, o bien ambos pertenecen a un dominio más amplio).

Mahner (2007) utiliza la decatupla propuesta por Bunge para distinguir diversos tipos de campos de investigación: las ciencias fácticas (campos cuyo dominio contiene entidades concretas: física, química, biología, psicología, ciencias sociales), las ciencias formales (campos cuyo dominio contiene entidades conceptuales: matemática, lógica, semántica), las tecnologías (campos que agregan un componente nuevo, el valor, generando una 11-tupla), las humanidades (campos que, a diferencia de las ciencias sociales, no estudian los sistemas sociales y sus actividades, sino los productos conceptuales o concretos de individuos o grupos).

Bunge (1983) plantea que el campo de investigación R está conformado por un marco material y un marco conceptual. El marco material de R está constituido por la comunidad C, la sociedad S, y las

entidades del dominio D (Bunge señala que las entidades en D pueden ser materiales o conceptuales, y por ello el nombre “marco material” no resulta del todo adecuado). El marco conceptual del campo R resulta similar a la noción kuhniana de “paradigma” o “matriz disciplinaria”, y consiste en la séptupla de componentes abstractos <G, F, B, P, K, A, M> constituida por filosofía general, trasfondo formal, trasfondo específico, problemas, fondo de conocimientos, objetivos, y métodos (los métodos en M pueden ser materiales o conceptuales, y por ello el nombre “marco conceptual” no resulta del todo adecuado). Bunge caracteriza al enfoque (approach) como una cuaterna <B, P, A, M> constituida por el trasfondo específico, los problemas, los objetivos, y los métodos.

Mediante estos conceptos, podemos plantear que el introspectivismo, el conductismo, y el cognitivismo son familias de marcos conceptuales. Cuando hablamos de “familias”, queremos decir que no hay una versión única, sino una pluralidad de versiones con ciertas semejanzas, que pueden coexistir en un momento histórico y que pueden modificarse en su desarrollo histórico⁵. Dittrich (2019) define a los “ismos” como operantes verbales bajo el control de características de la conducta de los integrantes de ciertas comunidades, que emergen a partir de procesos de generalización intraclase y discriminación entre clases, y argumenta que estas operantes tienen aspectos positivos (pues permiten identificar las prácticas), pero también tienen aspectos negativos que conviene prevenir (pues pueden hacernos olvidar las diferencias entre individuos y grupos, y simplificar relaciones comporta-

⁵ Esta es la razón por la cual en el título hablamos de “cognitivismos” y “conductismos” en plural. Para una introducción a las distintas versiones de conductismo, ver: Acosta y otros, 2002; Araiba, 2019; Baum, 2017; Moore, 2008; O’Donohue y Kitchener, 1998. Para una introducción a distintas versiones de cognitivismo, ver: Frankish & Ramsey, 2012; Newen y otros, 2018.

mentales complejas). Para evitar los efectos negativos, Dittrich recomienda que las contribuciones de otras ciencias del comportamiento sean evaluadas bajo el control de sus prácticas, y no de los “ismos” que representan. En este sentido, se puede aplicar a estos “ismos” el siguiente comentario de Quine (2001): “Los nombres de las posiciones filosóficas son un mal necesario. Son necesarios porque, de vez en cuando, necesitamos referirnos a una posición o doctrina ya formulada y sería fastidioso tener que formularla de nuevo. Son un mal porque llegan a concebirse como designando escuelas de pensamiento, objetos de lealtad desde el interior y de injuria desde el exterior y, por tanto, obstáculos, desde el interior y desde el exterior, a la búsqueda de la verdad.”

El desarrollo de los programas de investigación genera controversias entre marcos conceptuales (Nudler, 2011). Para que esas controversias permitan avanzar el conocimiento, es importante mantener un debate racional que evite caer tanto en el dogmatismo y la descalificación injustificada, como en el eclecticismo. La actitud dogmática consiste en la aceptación incuestionable de una teoría y el rechazo *a priori* de otras teorías (Azoubel, 2018), mientras que la actitud ecléctica consiste en el uso indiscriminado de conceptos, procedimientos, técnicas e instrumentos producidos por distintas perspectivas teóricas, sin tener en cuenta la falta de coherencia y de evidencia (Zarzosa, 1991). La alternativa al dogmatismo es la argumentación rigurosa orientada a justificar o cuestionar diversos aspectos de cada sistema teórico (puede ocurrir que algunos aspectos sean valiosos y otros aspectos sean criticables), y la alternativa al eclecticismo es la evaluación rigurosa de la evidencia y la coherencia de los componentes de cada sistema teórico (la incorporación de elementos de otro sistema resulta factible sólo cuando esos elementos son compatibles con el sistema, y

se realizan los ajustes conceptuales necesarios; Zarzosa, 1991).

Para entender mejor los marcos conceptuales del conductismo y el cognitivismo, y los obstáculos que dificultan su comunicación, resulta necesario explorar los significados de las palabras “conducta” y “cognición”. A continuación, nos dedicaremos a esa exploración semántica.

3-¿De qué hablamos cuando hablamos de conducta?

La palabra “conducta” tiene varios significados, tanto en el lenguaje ordinario como en las diversas disciplinas científicas⁶. Este fenómeno se denomina “polisemia”. En ocasiones, un mismo hablante usa distintos significados en distintos contextos, como ocurre con la palabra “banco”, que puede referir a un asiento o a una empresa financiera. En otros casos, distintas comunidades de hablantes pueden usar la palabra de distintos modos, como ocurre cuando la palabra “función” es utilizada por biólogos o por matemáticos. Es posible investigar los significados de una palabra mediante recopilaciones de ejemplos de frases que incluyen o definen la palabra, o mediante encuestas a hablantes (como ocurre en el estudio de Levitis y otros, 2009).

Además de investigar el significado vigente de una palabra en una comunidad de hablantes, también es posible proponer cambios en los significados de palabras existentes (por ejemplo, cuando se comenzó a llamar “ratón” al aparato que permite mover el cursor en la computadora), o inventar nuevas palabras con nuevos significados (como ocurrió con

⁶ Para profundizar en los argumentos y debates acerca del concepto de conducta, ver: Abramson y Place, 2005; Botomé, 2015a, 2015b; Carrara y Zilio, 2015a, 2015b; Donahoe, 2012; Enc, 1995; Freixa i Baqué, 2003; Kitchener, 1977; Lazzeri, 2014, 2015; Levitis y otros, 2009; Lopes, 2008; Millikan, 1993; Moore, 2001; Polanco, 2016; Ribes Iñesta, 2004; Todorov, 1989, 2012; Todorov y Henriques, 2013; Tonneau, 2015; Zilio, 2009, 2012.

las palabras “*quark*” y “*gen*”).

Según su objetivo, las definiciones se clasifican en léxicas y revisionistas (Beyer y Burri, 2007). Las definiciones léxicas pretenden informar el significado establecido, mientras que las definiciones revisionistas pretenden modificarlo. Una definición revisionista no puede ser correcta o incorrecta, pero puede evaluarse como más o menos fructífera para ciertos objetivos. Las definiciones revisionistas pueden a su vez subdividirse en estipulativas y elucidatorias. Las definiciones estipulativas establecen qué significa una palabra en un contexto, sin que importe cualquier uso previo de esa palabra, lo cual a veces conlleva cierto riesgo de generar confusiones y equívocos entre los significados estipulados y los significados preexistentes. Las definiciones elucidatorias pretenden mantener parcialmente el significado vigente, pero a la vez modificar parcialmente el significado para lograr un objetivo que se considera valioso (por ejemplo, aumentar la precisión, disminuir la vaguedad, corregir los supuestos que resulten incompatibles con los conocimientos actuales, etc.).

Cuando exploramos los significados de la palabra “conducta”, encontramos un significado muy general en ciertas expresiones (tales como “la conducta de los planetas” o “la conducta de los mercados”) que refieren en forma amplia a las variaciones de un fenómeno determinado, de un estado inicial a un estado final, en un período de tiempo. Un segundo significado es más restringido, y se limita a la actividad de los seres vivos. Este segundo significado puede ser entendido en distintos modos, ya que su referencia puede ampliarse (refiriendo a períodos más extensos, e incorporando relaciones con el ambiente) o puede restringirse (refiriendo a períodos más breves, excluyendo relaciones con el ambiente, o excluyendo algunos tipos de actividad). Si organizamos los significados, desde los más amplios hasta los más restringidos,

podemos plantear las siguientes categorías:

(1) Patrones conductuales en períodos extensos: por ejemplo, “viajar al trabajo” es un patrón conductual de un individuo, que a su vez puede subdividirse en otros patrones (“viajar al trabajo en auto”, “viajar al trabajo en colectivo”), que a su vez pueden dividirse en diversos viajes, que a su vez están conformados por distintas conductas más acotadas (encender el auto, acelerar, frenar). Las últimas subdivisiones constituyen las unidades de la siguiente categoría.

(2) Episodios de interacción conductual: también están extendidos en el tiempo, pero los períodos son más acotados que en la categoría anterior. En una interacción entre el organismo y el ambiente, hay estímulos del ambiente que afectan al organismo, que influyen en la emisión de conductas, que a su vez modifican el ambiente en ciertos aspectos, y esos aspectos modificados del ambiente generan nuevas influencias en el organismo. Estas interacciones han sido denominadas de diversos modos: “campo interconductual” (Kantor, 1959), “sistema de retroalimentación” (Baum, 1973), “segmento de interconducta” (Kantor y Smith, 1975), “sistema conductual” (Ludwig y Houmanfar, 2015). El episodio se puede seguir subdividiendo en segmentos menores, identificando relaciones S-R (un estímulo genera una respuesta), relaciones R-C (una respuesta genera una consecuencia), relaciones R-R (una respuesta genera otra respuesta). Las palabras del lenguaje ordinario que refieren a conductas suelen incluir esas relaciones: “patear una pelota” y “meter un gol” no refieren únicamente a “mover la pierna”, sino también a los efectos de ese movimiento y al contexto (natural y convencional) en el cual se realiza el acto. Cuando el hablante pretende referir únicamente a la actividad, sin incluir las relaciones con el ambiente, se llega a la siguiente categoría.

(3) Respuestas (en sentido amplio): también están extendidas en el tiempo, pero excluyen del significado las relaciones con el ambiente (lo cual no implica que el hablante no las tenga en cuenta, sino que se utilizan otras palabras para referir a esas relaciones). Se puede seguir subdividiendo en categorías más restringidas, por ejemplo, es posible clasificar las respuestas según qué subsistemas del organismo realizan la actividad (sensorial, neural, muscular, hormonal)⁷, según qué contingencias controlan su ocurrencia (respondientes, operantes), o según si la respuesta es públicamente observable (“conducta manifiesta”) o no lo es (“conducta encubierta”)⁸. Este último recorte nos lleva a la siguiente categoría.

(4) Respuestas públicamente observables: esta categoría es la más restringida, y constituye un recorte de la categoría anterior, pues excluye las actividades que no son públicamente observables. En la etología se suele definir la conducta como el movimiento total del cuerpo causado por músculos voluntarios e iniciado por el propio individuo (es decir, excluyendo los movimientos causados por fuerzas externas). Por ejemplo, Tinbergen (1951) define a la conducta como “la totalidad de movimientos realizados por el animal intacto”. Por su parte, Bunge (1980) define a la conducta del siguiente modo:

7 Zilio (2013) señala que los eventos fisiológicos pueden tener diferentes roles en los modelos conductuales: ya sea como mediadores de una relación comportamental (entre un estímulo y una respuesta, o entre un estímulo y un cambio futuro en la probabilidad de respuesta) o como participantes en una relación comportamental (el evento fisiológico puede constituir el estímulo o la respuesta de una relación comportamental).

8 Para profundizar en los debates y argumentos sobre “conductas encubiertas” y “eventos privados”, ver: Baum, 2011a, 2011b; Bueno, 2011; Fryling y Hayes, 2015; Gómez Bujedo y otros, 2002; Mesquita-Pompermaier y otros, 2016; Moore, 2001, 2010; Palmer, 2009, 2011; Palmer y otros, 2004; Pompermaier, 2016; Pompermaier y Lopes, 2018; Zilio y Dittrich, 2014, 2015. El programa de investigación en neurociencias acerca del “pensamiento como simulación” (Hesslow, 2002) tiene afinidades con estas propuestas.

“La conducta de un animal durante el intervalo de tiempo t es el conjunto de todos los outputs del animal a lo largo de t ”, incluyendo outputs motores (e.g., locomoción, coger algo, sonreír, mover los ojos, excretar) y outputs no-motores (e.g., secreciones, emisión luminosa de las luciérnagas, descarga eléctrica de las rayas). La característica central de esta categoría (observabilidad pública) resulta relevante para la contrastación de hipótesis.

Estas cuatro categorías permiten entender los diferentes usos de la palabra “conducta”. Las categorías no son incompatibles entre sí, sino que están anidadas unas en otras, de tal modo que los investigadores pueden ampliar o segmentar las unidades de análisis en función de sus objetivos. Cuando analizamos los ejemplos en contexto, podemos identificar si se utiliza un recorte más amplio o más restringido.⁹

9 Algunas definiciones de “conducta” planteadas por diversos autores en distintas épocas, que pueden analizarse con las categorías planteadas, son las siguientes:

Barrows (2000): “The manner in which a person, substance, machine, or other thing acts under specified conditions, or circumstances, or in relation to other things”.

Bunge (1980): “La conducta de un animal durante el intervalo de tiempo t es el conjunto de todos los outputs del animal a lo largo de t ”, incluyendo outputs motores (e.g., locomoción, coger algo, sonreír, mover los ojos, excretar) y outputs no-motores (e.g., secreciones, emisión luminosa de las luciérnagas, descarga eléctrica de las rayas).

Clavijo (2006): “El movimiento de los organismos no es en sí mismo comportamiento; lo es, si puede integrarse en acciones. Según la Real Academia Española (1992), una “acción” es “el ejercicio de una potencia” o “el efecto de hacer”, que a su vez se define como “producir” o “ejecutar”. Cualquier “acción” requiere de un agente, “el actor”, y de un “resultado”, lo que hace. Los organismos hacemos muchas cosas, tales como comer, beber, dormir y jugar; que son actividades descritas con verbos, no con sustantivos, lo que permite identificarlas con facilidad.”

Cooper y otros (2017): “Actividad de los organismos vivos. La conducta humana incluye todo lo que una persona hace”.

Fraley (2008): “The occurrence of behavior is an interactive process between organism and environment. Behavior is stimulated by events in the environment and is mediated by the body (in the sense that behavior is a neurally innervated action). One practical criterion for the identification of behavior is known as the dead person test: If a dead

person can do it, it is not behavior. To the extent that the nervous system of a dead person no longer functions, it cannot transmit the energy that could trigger the behavioral activity of body parts, nor in death do the various body parts long retain any capacity to exhibit behavior... The behavior-controlling environment does not stop at the skin. It pervades the body. This means that, in some cases, a stimulus that produces behavior may be occurring inside the skin of the behaving organism, and similarly, the environmental effects resulting from a behavior can occur within the skin”.

Immelmann & Beer (1989): “What ethologists study in animals ... change of position of parts of the body relative to other parts and to environmental coordinates ... [or] ... in terms of consequences or the outcome aimed at”.

Johnson & Pennypacker (1993): “Porción de la interacción de un organismo con su ambiente que está caracterizada por movimiento detectable en el espacio a través del tiempo de alguna parte del organismo y que resulta de un cambio medible en al menos un aspecto del ambiente”.

Lazzeri (2015): “Anything the organism does that possesses one or more functions and happens partially because of sensorial stimuli from the organism’s immediate antecedent environment”.

Lazzeri (2015): “Something an organism does such that its etiology involves selection processes in the phylogeny and/or ontogeny of the organism and, in part, also one or more factors of the immediate antecedent environment as sensorial (exteroceptive, propioceptive or interoceptive) stimuli”.

Levitis y otros (2009): “the internally coordinated responses (actions or inactions) of whole living organisms (individuals or groups) to internal and/or external stimuli, excluding responses more easily understood as developmental changes”.

Malott y otros (2003): “A muscle, glandular, or neuro-electrical activity”.

Malott y otros (2003): “Anything that passes the Dead Man Test (if a dead man can do it, it probably isn’t behavior; if a dead man can’t do it, it probably is behavior)”. / “Anything a dead man cannot do. Like scratch his nose. Talk. Smile. Cry. Think. Dream. Behavior may even be the firing of a neuron in the nervous system. Behavior is anything an animal (including the human animal) does”. / “I consider all of the following to be behavior: thinking, dreaming, closing your eyes and seeing the image of your boyfriend or girlfriend, and hearing tunes when your iPod is shut off”.

Martin & Bateson (1986): “The actions and reactions of whole organisms”.

Newman y otros (2003): “Some action made by an individual. Within the RADICAL BEHAVIORISM paradigm, this behavior can be OVERT (publically observable movements through space) or COVERT (observable only to the person engaging in the behavior, such as thinking)”.

Ribes (1982): “La conducta como interacción del organismo total y su ambiente (físico, biológico y lo social) modificable en y por el transcurso de su historia individual,

Las cuatro categorías permiten corregir ciertos malentendidos frecuentes, por ejemplo cuando algunos autores suponen que el conductismo sólo se interesa por “movimientos públicamente observables” (categoría 4), no están teniendo en cuenta que la conducta en su totalidad es mucho más que eso, pues involucra también las respuestas que no son públicamente observables (categoría 3) y los aspectos contextuales e históricos (categorías 1 y 2).

La mayoría de las definiciones refiere a la categoría 2, pero pueden ser más inclusivas o más restrictivas en cuanto a las respuestas involucradas. Skinner (1938, p. 6) definió inicialmente a la conducta como “el movimiento de un organismo o de sus partes en un marco de referencia proporcionado por el organismo mismo o por varios objetos externos o campos de fuerza” (esta definición incluye relaciones con el ambiente, pero se restringe a respuestas motoras), pero en textos posteriores Skinner incluyó a los actos de pensar como “conductas encubiertas”, aunque no involucren necesariamente un movimiento en relación al mundo externo. Cuando Skinner (1945) propuso

se constituye en lo psicológico. Su especificidad histórica lo distingue de lo biológico, que se plasma en la filogenia, y de lo social, construido en lo colectivo. La conducta no es movimiento, ni cambio interno aislado, es movimiento y cambio interno copartícipes de una interacción. La conducta es la interacción”.

Skinner (1938): “Behavior is what an organism is doing—or more accurately what it is observed by another organism to be doing. But to say that a given sample of activity falls within the field of behavior simply because it normally comes under observation would misrepresent the significance of this property. It is more to the point to say that behavior is that part of the functioning of an organism which is engaged in acting upon or having commerce with the outside world.” / “the movement of an organism or of its parts in a frame of reference provided by the organism itself or by various external objects or fields of force”.

Skinner (1938): “Behavior is that part of the functioning of an organism which is engaged in acting or having commerce with the outside world”.

Tinbergen (1951): “The total of movements made by the intact animal”.

Watson (1924): “What the organism does or says”.

el nombre “conductismo radical” como alternativa al “conductismo metodológico”, se refería a la propuesta de estudiar como “conductas encubiertas” a los llamados “fenómenos mentales” (imaginación, hablarse a sí mismo, sensación interoceptiva y propioceptiva).¹⁰

La distinción entre la primera y la segunda categoría resulta útil para entender la distinción entre los modelos molares y los moleculares (Baum, 2002; Donahoe, 2012). Los modelos molares investigan cómo la distribución temporalmente extendida de las consecuencias reforzantes o punitivas (contingencia en sentido molar) influye en la probabilidad relativa de distintos patrones conductuales, mientras que los modelos moleculares investigan cómo la relación temporal entre estímulo, respuesta y consecuencia (contingencia en sentido molecular) influye en la probabilidad futura de respuestas similares. Las dos estrategias de investigación son legítimas y necesarias. Los modelos molares permiten investigar las relaciones entre patrones de conducta de distintos individuos, tales como los intercambios sociales, las normas sociales, y las prácticas institucionales (Aguiar, 2006). El hecho de que estos programas de investigación adopten distintas unidades de análisis (recortes más amplios o más estrechos del objeto de estudio) no implica una “incompatibilidad de paradigmas”. La distinción entre enfoques molares y moleculares es relativa, ya que todos los niveles del análisis conductual deben ser compatibles entre sí. Es razonable que distintos programas de investigación adopten distintas unidades de análisis utilizadas como explanandum

10 El término “radical” proviene del latín *radicalis* y significa “relativo a la raíz”. Skinner pretendía plantear que su propuesta incorporaba el estudio de los eventos privados (iba “hasta la raíz”), mientras que otras propuestas sólo estudiaban la conducta públicamente observable (no iban “hasta la raíz”). Lamentablemente, muchas personas no conocen el origen del término, y tienden a asociar el adjetivo “radical” a las actitudes extremistas y dogmáticas (“radicalizadas”).

(las variables que se pretende explicar) y como explanans (las variables que cumplen un rol explicativo), pues la elección de esas unidades de análisis depende del conjunto de preguntas y métodos que guían a cada programa de investigación. Los enfoques molares permiten el estudio de las conductas de individuos de diversas especies (incluyendo a seres humanos) en contextos naturales, mientras que los enfoques moleculares permiten el estudio los procesos conductuales básicos (incluyendo los eventos fisiológicos, por ejemplo en los modelos del análisis biocomportamental de Donahoe y Palmer, 1994).

Lazzeri (2015) define “conducta” como “todo lo que hace un organismo de tal manera que su etiología involucra procesos de selección en la filogenia y/o la ontogenia del organismo y, en parte, también uno o más factores del entorno antecedente inmediato como estímulos sensoriales (exteroceptivos, propioceptivos o interoceptivos)”, o bien como “todo lo que hace el organismo que posee una o más funciones y ocurre parcialmente debido a estímulos sensoriales del entorno antecedente inmediato del organismo”¹¹.

Levitis y otros (2009) definen “conducta” como “las respuestas coordinadas internamente (acciones o inacciones) de organismos vivos completos (individuos o grupos) a estímulos internos y/o externos, excluyendo las respuestas más fácilmente entendidas como cambios en el desarrollo”.

Ribes y López (1985) definen el campo interactivo o campo interconductual¹² como un constructo que incluye las

11 Las definiciones se basan, respectivamente, en Moore (2008) y en Millikan (1993).

12 Clemente Ramírez (2019) exploró diversos puntos de compatibilidad entre el metasistema interconductual y la ontología científica de Mario Bunge (lo cual no implica negar que existan puntos de conflicto). La compatibilidad se encuentra en el hecho de que la ontología de Bunge refiere a sistemas y procesos que ocurren en distintos niveles de organización, y el campo interconductual puede concebirse como uno de los sistemas que deben ser investigados. Los conflictos se encuentran en las críticas que Bunge (1980) dirige al conductismo y al interconductismo, pero

interrelaciones entre todos los elementos que participan en un segmento de conducta o contingencia, lo cual puede representarse como $K = [es, o, f: e-r, s, hi, ed, md]$, donde:

1) Objetos y eventos de estímulo (es): Cuerpos y acontecimientos fisicoquímicos que hacen contacto directo / indirecto con el organismo.

2) Variables organísmicas (o): Sistemas reactivos biológicos, sensoriales y gestuales que interactúan con cambios energéticos o convencionales del entorno.

3) Función de estímulo-respuesta (f: e-r): Sistema de afectación recíproca en un contorno de relaciones multifuncionales históricamente configuradas.

4) Variables situacionales (s): Variaciones al interior o exterior del organismo que afectan indirectamente las características de la interacción actual.

5) Historia interconductual (hi): Segmentos interactivos previos dados por la biografía reactiva y la evolución de la f: e-r que probabilizan los contactos actuales.

6) Eventos disposicionales (ed): Colecciones de eventos pasados (hi) y presentes (s) que facilitan o interfieren el establecimiento de una interacción.

7) Medio de contacto (md): Conjunto de circunstancias fisicoquímicas, ecológicas o normativo-convencionales que posibil-

itan una interacción.

4-¿De qué hablamos cuando hablamos de cognición?

La palabra “cognición”¹³ proviene

13 Cognition 1. all forms of knowing and awareness, such as perceiving, conceiving, remembering, reasoning, judging, imagining, and problem solving. Along with affect and conation, it is one of the three traditionally identified components of mind. (APA *Dictionary of Psychology*, Cognition, recuperado de: <https://dictionary.apa.org/>) 2. an individual percept, idea, memory, or the like. —cognitive adj. —cognition adj. (APA *Dictionary of Psychology*, Cognition, recuperado de: <https://dictionary.apa.org/>) *Cognitive* ability: the skills involved in performing the tasks associated with perception, learning, memory, understanding, awareness, reasoning, judgment, intuition, and language. (APA *Dictionary of Psychology*, *Cognitive* ability, recuperado de: <https://dictionary.apa.org/>)

Como es evidente, estas definiciones resultan precarias o poco elaboradas. Por un lado, en este diccionario se entiende que la cognición refiere a “todas las formas de conocimiento y consciencia” (percibir, concebir, recordar, resolver problemas etc.) y los define tradicionalmente como componentes de la mente; es decir, ya hay una suerte de separación entre lo cognitivo y lo mental desde acá, aunque ídem una problemática, pues no está claro qué se entiende por “mente” y cómo se relaciona que esas “formas” hacen parte de esa mente ¿Partes de un mecanismo cuyo funcionamiento conjunto da lugar a un fenómeno? ¿otra cosa? No es claro. Como habilidad cognitiva, se entiende desde este diccionario a aquello que de alguna manera tienen lugar en la realización de tareas relacionadas con la percepción, el aprendizaje, la memoria, entre otras. Resulta igualmente problemático, pues no es claro si la capacidad de aprendizaje en sí misma es una habilidad cognitiva o la habilidad cognitiva refiere a una suerte de trabajo conjunto de partes del organismo en función de dar lugar a eso que en el mismo diccionario describe como “cognición” Por otro lado, el *Oxford Dictionary of Psychology* (4 ed.), expone: cognition n. The mental activities involved in acquiring and processing information (1). Its study includes *cognitive* psychology, psycholinguistics, *artificial intelligence*, and *cognitive* neuropsychology. A cognition is an item of knowledge or belief. See also information processing. [From Latin *cognoscere* to get to know, from *com-together* + *noscere* to know] (Colman, 2015, *Oxford Dictionary of Psychology* (4 ed.), Cognition). Esta definición resulta un poco más elaborada que la anterior, pues describe que la cognición es o refiere a “actividades mentales” involucradas en la adquisición y procesamiento de información (Colman, 2015); a simple vista parece más claro o por lo menos intuitivo, sin embargo, habría que definir los mecanismos mediante los cuales esas “actividades mentales” estarían involucradas en los procesos mencionados, entre otras cosas. Un punto a favor es que

estas críticas pueden ser respondidas. La principal crítica refiere a la desvinculación con las neurociencias, a lo cual se puede responder señalando que actualmente existe una vinculación entre análisis conductual y neurociencias (Donahoe y Palmer, 1994; Donahoe, 2017; Zilio, 2013). Otro punto de conflicto se encuentra en la tesis de la identidad mente-cerebro, que en principio parece incompatible con la propuesta de un campo de interacción más amplio, pero el propio Bunge reconoce que los procesos que exceden el cerebro (e.g., los sistemas sensoriales) son relevantes para las funciones psicológicas, y que algunas de las propiedades emergentes de un sistema dependen de que el sistema forme parte de un sistema más amplio (e.g., el contexto social de las conductas). El pluralismo clasificatorio de Pöyhönen (2014) permite resolver este aparente conflicto, y aceptar la coexistencia de programas de investigación con distintos objetos de estudio, incluyendo las funciones cerebrales y los campos interconductuales (desarrollaremos este tema en la sexta sección, y en la nota 25).

del latín (cognitio=conocimiento, cognitus=conocido, cognoscere=conocer), y refiere a diversos procesos (tales como *percibir, pensar, recordar, aprender, juzgar, resolver problemas, tomar decisiones, imaginar, planificar, utilizar un lenguaje*). Existen disensos respecto a los criterios de demarcación entre *procesos cognitivos* y no-cognitivos (por ejemplo, si los criterios incluyen o excluyen casos tales como las formas simples de aprendizaje o los procesos de motivación y emoción; ver Adams, 2010; Buckner, 2015; Newen, 2017; Piccinini y Scarantino¹⁴, 2011; Row-

sugiere consultar el concepto de “procesamiento de información” dentro del mismo diccionario y no lo deja al aire. Aunque no dice mucho más, pues lo entiende como el funcionamiento cognitivo, interpretado mediante conceptos prestados de la informática (Colman, 2015).

14 Piccinini y Scarantino, (2011) en su trabajo “Information processing, computation, and cognition” argumentan a favor de una teoría neutral en ciencias cognitivas que logre solventar los problemas relativos a las nociones de cómputo y procesamiento de información, asociadas a los *procesos cognitivos* y utilizadas para su caracterización, nociones que a su vez han resultado fundamentales para el desarrollo de las ciencias cognitivas llevando consigo problemas conceptuales importantes para estas disciplinas. Algunos científicos cognitivos rechazan la idea elemental defendida por muchos otros en las ciencias cognitivas, de que la cognición implica procesamiento de información y capacidad de cómputo por módulos (Hawkins George, 2006; Casaban, 2007). La diferencia entre modelos de arquitectura cognitiva y modelos conexionistas puede entenderse como una diferencia entre distintos niveles de abstracción de las explicaciones mecanicistas, tal como propone la reinterpretación de Zednik de los 3 niveles de Marr. Más específicamente, niveles de abstracción presentes entre las metateorías clásicas de la arquitectura cognitiva, las teorías conexionistas y neuro-computacionales; mientras que las clásicas establecen analogías “realistas” entre sistemas cognitivos y computadoras digitales como sistemas de procesamiento de símbolos; los conexionistas se centran en modelos de redes neuronales cuya función se relaciona con fenómenos cognitivos, restringido en este caso únicamente por datos conductuales; y por otro lado, la “neurociencia computacional” es un término que se usa por lo general para designar modelos de redes neuronales restringidos por datos neurofisiológicos (a diferencia de los conductuales restringidos por datos conductuales) y probablemente también tienen en cuenta datos conductuales (Piccinini y Scarantino, 2011). Los científicos cognitivos también han intentado optar por un pluralismo de perspectivas en los debates, de acuerdo con el cual, es cuestión de “perspectiva teórica” si el cerebro computa, procesa infor-

lands, 2008), y respecto a qué entidades pueden realizar *procesos cognitivos*¹⁵.

Para entender el programa de investigación de las ciencias cognitivas¹⁶, es relevante analizar la propuesta de Marr

mación, es un sistema clásico o uno conexionista, cada diferente perspectiva sirve a distinto propósito. El pluralismo resulta interesante en cuanto a que diferentes descripciones del mismo fenómeno en principio podrían complementarse entre sí; el pluralismo es relativo a la teoría, es relativo a los objetivos de la comunidad de investigadores; en ese sentido, no todos los enfoques posibles pueden estar en el mismo nivel de poder explicativo y predictivo, por lo tanto no implica un relativismo del tipo “Equal Validity” (Boghossian, 2009). Otro aporte importante del pluralismo de perspectivas, es afirmar que los debates fundacionales no son meramente empíricos y no se resuelven únicamente por medio de la recolección de datos en bruto, pues también dependen de cómo son interpretados los conceptos relevantes, en ese sentido, Piccinini y Scarantino creen que la forma de avanzar en el problema no es aceptar todos los marcos de referencia teóricos a la vez y por igual, sino proporcionar un marco más íntegro que permanezca neutral entre las diferentes propuestas teóricas y facilite una mejor comunicación. Teniendo un marco integrado, las teorías rivales y sus explicaciones competitivas se pueden traducir a un lenguaje común que permita un puente de razonamientos coherentes entre las distintas perspectivas, evaluado y nutrido con elementos empíricos y metodológicos, pues la falta de entendimiento inter-extra teórico ha interferido o estancado el avance conceptual, asimismo el progreso teórico (Piccinini y Scarantino, 2011).

15 Por ejemplo, hay debates acerca de si es adecuado atribuir cognición a plantas y a entidades artificiales; ver Parise, 2020; Kary y Mahner, 2002; Gruner, 2008.

16 Asch, (2002) y Martín (1999) plantean que la expresión “ciencias cognitivas” refiere a los programas de investigación que se focalizan los sistemas físicos que son capaces de representar y de procesar representaciones. Inicialmente, se consideraba que los sistemas físicos capaces de realizar funciones cognitivas son los cerebros (humanos, o de animales no humanos) y ciertos sistemas de inteligencia artificial tales como computadoras y robots (Martín, 1999; Khlentzos y Schalley, 2007). A partir de la década de 1990, surgieron nuevas propuestas (Brooks, 1991; Varela y otros, 1991) que reformularon ese marco conceptual, planteando la existencia de *procesos cognitivos* sin representaciones, y de *procesos cognitivos* que exceden al cerebro (incluyendo partes del cuerpo y del ambiente). Estas nuevas propuestas se denominaron “modelos no-representacionistas” y “cognición 4E” (“embodied, embedded, enactive, extended”: corporizada, embebida, enactiva, extendida), en contraste con los “modelos representacionistas” y la “cognición limitada al cerebro” (“brain-bound cognition”). Existen propuestas de integración que plantean que ambos enfoques son compatibles y complementarios (Hernández López, 2019; Pöyhönen, 2014).

(1982) sobre los tres niveles de explicación de las teorías cognitivas (computacional, algorítmico, implementacional). En el nivel computacional se ofrece un análisis abstracto de qué va a ser computado y por qué. En el nivel algorítmico se especifica el input, el output, y las transformaciones que llevan de uno al otro. En el nivel implementacional se describe cómo pueden realizarse físicamente las representaciones y los algoritmos. Zednik (2017) propone una interpretación mecanicista¹⁷ de los 3 niveles: el nivel computacional plantea preguntas sobre cuál es el objetivo computacional del sistema (que se responden describiendo la conducta del mecanismo), el nivel algorítmico plantea preguntas sobre cómo se logra el objetivo computacional (que se responden identificando operaciones de componentes), y el nivel implementacional plantea preguntas sobre dónde ocurre la realización física (que se responden identificando las partes componentes del mecanismo). El descubrimiento y la descripción de mecanismos para explicar fenómenos cognitivos y conductuales no se logra con uno solo de esos niveles, sino con la integración de los tres niveles.

A menudo se utiliza la expresión “fun-

ciones cognitivas” al hablar de cognición. La palabra “función” tiene diversos significados (Walsh y Ariew, 1996; Mahner y Bunge, 2001), entre ellos resultan centrales los de “actividad” y “rol”, que pueden definirse del siguiente modo: las actividades de una cosa son sus cambios de estado (procesos), mientras que el rol de una cosa dentro de un proceso más amplio consiste en todos los efectos sobre cualquiera de las otras cosas involucradas en ese proceso. Lo que aquí se denomina “rol” no necesariamente resulta útil para alguien, aunque ocasionalmente puede serlo. Por ejemplo, una silla puede cumplir el rol (útil) de servir como asiento o como decoración, mientras que las contracciones del corazón (actividad) cumplen el rol (adaptativo) de bombear sangre y el rol (ocasionalmente útil, pero usualmente indiferente) de producir ruido. Para decidir si una cosa realiza una actividad y/o un rol, es necesario proponer criterios de evaluación, e investigar si esos criterios se cumplen o no en un caso específico. Inicialmente, los criterios se proponen en base a los conocimientos y supuestos disponibles en la comunidad de investigadores, pero ese es sólo el punto de partida, y no el punto final, pues los criterios se corrigen en función de las investigaciones empíricas y los debates conceptuales. Para definir los conceptos y proponer los criterios de evaluación, es razonable comenzar por los casos más típicos, y tener cuidado con los riesgos potenciales derivados de extender o restringir demasiado la categoría¹⁸. Distintos programas de investigación pueden realizar aportes avanzar en los debates sobre esos temas controversiales: el análisis conductual puede aportar evidencia acerca de qué contingencias controlan el uso de los términos psicológicos

17 Un mecanismo es un conjunto de entidades y actividades organizadas (explanans) de tal modo que producen cambios regulares -de condiciones iniciales a condiciones finales- en un sistema (explanandum). Los mecanismos están formados por: (1) entidades (componentes), (2) funciones (actividades, operaciones), (3) organización espacial y temporal de componentes y funciones, (4) explanandum (fenómeno, actividad del sistema), de tal modo que (1+2+3) explican (4), y a la vez, (1+2+3) son constitutivos de (4). Por ejemplo, el mecanismo de LTP en neurociencias está formado por: (1) moléculas, canales receptores, dendritas, neurotransmisores; (2) bloquear, activar, excitar; (3) organización, (4) reforzamiento de conductas. Las relaciones funcionales entre el organismo y el contexto también cumplen los requisitos para ser consideradas “mecanismos”. El neomecanicismo enfatiza el pluralismo integrativo en la investigación científica, pues las distintas disciplinas que investigan un fenómeno coexisten y se informan mutuamente, contribuyendo a mejorar las explicaciones de los aspectos etiológicos, constitutivos y contextuales del fenómeno. Para profundizar en las propuestas del neomecanicismo, ver: Primero y Barrera, 2019.

18 Por ejemplo, los argumentos éticos sobre el trato hacia los animales no-humanos dependen de cómo se extiende las categorías de “dolor” y “sufrimiento” a los individuos de especies no-humanas, y aún existen muchas controversias respecto a cómo se debería realizar esa extensión.

y qué historias de aprendizaje originan esas relaciones funcionales, mientras que las ciencias cognitivas pueden aportar evidencia acerca de los mecanismos neurales involucrados en las tareas que ejemplifican el ejercicio de determinada categoría psicológica.

Mencionaremos aquí dos propuestas de demarcación entre *procesos cognitivos*¹⁹ y no-cognitivos. Rowlands (2008)

19 Cabe señalar dos propuestas filosóficas en relación a los *procesos cognitivos*: el naturalismo y el funcionalismo biológicamente acotado. De acuerdo con Borrás (2019), el aspecto ontológico del naturalismo metodológico es el naturalismo metafísico, el cual postula que no existen más entidades, procesos y causas que las propiamente naturales; si de estudiar la mente se trata el naturalismo metodológico suscita estudiar la cognición como algo que es parte de la naturaleza, empleando las herramientas de la ciencia con optimismo, y por otro lado, el naturalismo metafísico indicaría que la mente refiere a un conjunto de procesos que ocurren en sistemas nerviosos lo suficientemente desarrollados y que poseen algunos organismos, o acaso, en ciertos sistemas materiales complejos ya sean procesos cerebrales (brain-bound cognition) o sistemas más amplios que incluyan partes del cuerpo y del ambiente (4E: embodied, embedded, enactive, extended cognition). Entonces, de acuerdo con esta tesis, la mente no es una sustancia independiente de la naturaleza, como si se entendiera a partir de una suerte de dualismo cartesiano, sino que es parte de la naturaleza en cuyo conjunto de entidades se hallan los cerebros u ordenadores particularmente sofisticados; y hoy en día el naturalismo metafísico acerca de la mente es una tesis con bastante aceptación en la comunidad filosófica, aunque posee distintas versiones con sutiles diferencias (Borrás, 2019).

Es decir, que las acusaciones de “dualismo”, como una propiedad filosófica subyacente de las teorías y modelos en ciencias cognitivas, probablemente no tienen en cuenta los cambios respecto de tales presupuestos. Y pese a que se desconocen los detalles de los mecanismos que realizan diversos *procesos cognitivos*, existen hipótesis en constante estudio, y tales hipótesis se alejan considerablemente del dualismo cartesiano o de sustancias. Por otro lado, el funcionalismo biológicamente acotado comprende un conjunto de teorías de la mente según las cuales el rasgo elemental de los estados mentales es el conjunto de relaciones funcionales que tales estados sostienen con los estímulos del entorno, otros estados mentales y con la misma conducta observable, es decir que hace énfasis en el aspecto procesual de la mente, queriendo decir básicamente que el soporte físico en el que se “implemente” un estado mental o proceso cognitivo no es elemento determinante de sus propiedades (Churchland, 1988; Guttenplan, 1995, citados en Borrás, 2019). Esta tesis funcionalista es controversial (Kary y Mahner, 2002; Gruner, 2008), y se expone aquí con

plantea los siguientes criterios: Un proceso P es cognitivo si: (1) P involucra procesamiento de información (manipulación y transformación de estructuras portadoras de información), (2) este procesamiento de información tiene la función propia de hacer disponible al sujeto o a las subsiguientes operaciones de procesamiento la información que no estaba (o no estaría) disponible antes de (o en ausencia de) este procesamiento, (3) esta información se vuelve disponible mediante la producción de un estado representacional en el sujeto de P, (4) P es un proceso que pertenece al sujeto de ese estado representacional. Por su parte, Buckner²⁰

el fin de informar acerca del tema, sin que ello implique que los autores del presente texto defiendan dicha tesis. Además, no nos vamos a detener en estas tesis filosóficas, pues aquello que resulta relevante es que nos presentan un espectro más amplio de presupuestos para entender las teorías y datos propios de las ciencias cognitivas; y asimismo nos permiten evaluar con más herramientas filosóficas las definiciones de cognición pertinentes.

20 En su ensayo, Buckner nos señala que nuestras definiciones teóricas de “cognición” resultan ambiguas y faltas de un fundamento empírico unificado, que coincida entre los subprogramas de investigación de las ciencias cognitivas; pues argumenta que estas definiciones no están debidamente actualizadas respecto de los desarrollos más recientes de estos programas de investigación, y en general, son caracterizaciones que no soportan el peso que se les ha dado en distintos debates. Desde sus inicios, el programa de las ciencias cognitivas ha formulado definiciones sucesivas de *procesos cognitivos* como aquellos que implican representaciones mentales, *flexibilidad conductual* y los procesos que se relacionan con el comportamiento inteligente, las emociones, los procesos extendidos, los agentes dinámicos no representativos, la percepción; sin embargo, Buckner argumenta que el problema es que las definiciones de cognición no son satisfactorias en el sentido de que no abarcan completamente el núcleo común de estas características relacionadas con “lo cognitivo”, es decir, se supone que estas propiedades y capacidades entrarían en el conjunto de aquellas cosas que forman parte del conjunto de “*procesos cognitivos*” pero no está claro los criterios que comparten en común para ser parte de esa categoría.

Las ciencias cognitivas gozan de un pluralismo explicativo y metodológico que sugiere un pluralismo taxonómico; lo que implica que desde las distintas subáreas de las ciencias cognitivas se suponen definiciones dispares de “cognición”, esto da lugar a desacuerdos terminológicos y metodológicos que son difíciles de distinguir, lo cual dificulta el diálogo entre las distintas subáreas de las ciencias cognitivas. En este orden de ideas, Buckner (2015) pro-

(2015) propone un abordaje de “cluster”²¹:

pone que dicho dilema se resuelve en tanto la definición actual de cognición posea un bagaje empírico más sustancial, su idea radica en convertir la pregunta “¿el proceso X es cognitivo?” en una pregunta con consecuencias empíricas más específicas, sin cometer el error de definir “cognición” en términos de criterios operativos particulares. “La explicación en la ciencia cognitiva apela a mecanismos o estructuras subyacentes que tienen una influencia causal sobre los comportamientos que resultan del procesamiento cognitivo” (Bechtel, 2008; Piccinini y Craver, 2011, citados en Buckner, 2015). Para que lo anterior sea válido, se requiere una descripción más específica de la naturaleza subyacente de la cognición; en ese sentido, Buckner propone que debemos acudir a un enfoque explicativo por “cluster” que incorpora, para una definición más adecuada de cognición, partes como: criterios de comportamiento, modelos y mecanismos subyacentes. Tal modelo explicativo debe dar cuenta de cómo estas partes funcionan en conjunto o se conjugan mutuamente. El enfoque HPC (“homeostatic property cluster”) busca identificar categorías cuyos miembros manifiesten un conjunto de propiedades científicamente interesantes debido a la operación de al menos un mecanismo causal compartido. Cuando este enfoque se aplica a la cognición, permite integrar piezas de dos tipos de enfoques: un enfoque basado puramente en el comportamiento (“a purely-behavior-based approach to cognition”, entendiendo “conducta” en su sentido restringido, como “procesos públicamente observables”), el cual aspira abordar la cognición explicitando u operacionalizando la misma, en términos de criterios conductuales específicos, y todo lo que satisfaga tales criterios independientemente de cómo lo haga, cuenta como “cognitivo”. Este tipo de enfoque meramente comportamental, no está libre de problemas, pues una teoría adecuada de cognición no sólo debe especificar qué agentes dan lugar a la cognición, o enunciar que la cognición permite llevar a cabo X tarea o hacer Y cosa, sino también cómo permite hacerlo (Adams y Aizawa, 2008 y Buckner, 2011).

21 Un segundo enfoque basado en modelos abstractos, podría en principio contar con mayor viabilidad. Desde éste, la cognición se definiría en términos de estilos específicos de modelos, como los generados a partir de reglas y representaciones, enlaces y nodos o redes bayesianas. Empero, estos enfoques suelen resultar altamente abstractos y ofrecen una orientación deficiente sobre cómo examinar empíricamente la presencia de cognición; la solución tentativa que Buckner propone es una integración (HPC) adecuada entre dos tipos de modelos: los puramente comportamentales y los enfoques abstractos de criterios de modelado (Buckner, 2015). Pues mientras el marco de referencia conductual particular nos ofrece acceso epistémico (perfectible) a fenómenos reales y asimismo una orientación empírica, los modelos abstractos ayudan a lograr un grado adecuado de especificidad e integración; al orientar descripciones de modelos plausibles de mecanismos subyacentes que intervienen sobre puntos de referencia conductuales específicos, además, teniendo en cuenta aportes

identificar categorías cuyos miembros manifiesten un conjunto de propiedades científicamente interesantes debido a la operación de al menos un mecanismo causal compartido. Este tipo de categorías (por ejemplo, “células gliales”, “terremotos”) resultan potencialmente valiosas como candidatos para el estudio científico porque permiten realizar inducciones, mientras que no ocurre lo mismo con las categorías que no presentan tales “clusters” (por ejemplo, “objetos que están en el baúl del auto”, “personas cuyo apellido comienza con la letra N”). La teoría de Buckner identifica ocho tipos de *flexibilidad conductual* que los investigadores en psicología comparada utilizan como criterios para distinguir entre *procesos cognitivos* y *no-cognitivos*: (1) sensibilidad al contexto (en contraste con las conductas instintivas o asociativas), (2) velocidad de aprendizaje y resolución de problemas, (3) formación de clases (en contraste con las conductas guiadas por similitudes perceptuales superficiales), (4) aprendizaje abstracto y de orden alto, (5) multimodalidad (capacidad de integrar indicios de diferentes canales sensoriales), (6) capacidad de inhibir conductas en ciertos contextos, (7) capacidad de organizar indicios en dimensiones monotónicas (dimensiones en las cuales los estímulos se ordenan jerárquicamente), (8) formación y monitoreo de expectativas. El texto de Buckner contiene ejemplos de pruebas utilizadas para evaluar cada uno de estos criterios.

de las neurociencias en el proceso. Una propuesta integrada, aunque no libre de probables dificultades, presenta enlaces congruentes y útiles entre los dos enfoques mencionados, lo que permite una demarcación más factible, adecuada y completa de la cognición dando cuenta del necesario ajuste empírico que se ha dificultado en las ciencias cognitivas como alega Buckner (2015), y asimismo de una descripción de mecanismos subyacentes a la manifestación de la conducta que facilite un abordaje del “cómo” se da lugar a que X fenómeno suceda.

5-El mito de que “el conductismo no se interesa en la cognición o en la mente”

Uno de los malentendidos más difundidos sobre el conductismo es que no se interesa en la cognición o en la mente²². La realidad es muy diferente: los conductistas sí se interesan por esos temas, pero comienzan preguntándose “de qué hablamos” cuando usamos esas palabras (Leigland, 1996; Skinner, 1945) y se focalizan en el estudio de las relaciones comportamentales a las cuales esos términos refieren.²³

Moore (2001) plantea que cuando los individuos hablan de fenómenos mentales no están hablando de fenómenos de otra dimensión, sino que sus comentarios están ocasionados por: (1) tradiciones socioculturales o factores sociales espurios; (2) factores fisiológicos, (3) la relación entre la conducta públicamente observable y las variables ambientales, fisiológicas o conductuales, presentes o pasadas; (4) eventos conductuales privados. En (1) son ficciones o metáforas; en (2) son sistemas fisiológicos estudiados por las neurociencias; en (3) los comentarios se relacionan funcionalmente con el contexto actual y pasado; en (4) los comentarios se relacionan funcionalmente con los dos subtipos de eventos conductuales privados: (a) influencia funcional de condiciones corporales privadas (e.g., dolor), (b) influencia

funcional de conductas encubiertas (e.g., pensamiento). Los eventos conductuales privados forman parte del explanandum (lo que debe explicarse) y no se consideran “causas iniciadoras” (como plantean ciertas doctrinas del libre albedrío) ni se ubican en “otra dimensión” (como plantean ciertas versiones del dualismo²⁴).

24 El enfoque filosófico dualista de la mente abarca distintas versiones heterogéneas de discursos filosóficos con importantes implicaciones epistemológicas y ontológicas sobre la naturaleza de la mente; aunque por lo general entre su diversidad de versiones coinciden en considerar explicaciones que refieren a la no-fisicalidad de las capacidades cognitivas conscientes; el dualismo no es un enfoque de preferencia en la comunidad filosófica y científica contemporánea, sin embargo fuera del círculo académico es la concepción más popularizada acerca de la mente. Existen dos grandes subgrupos de acuerdo a Churchland, (2019): dualismo de sustancias y dualismo de propiedades. El primero se caracteriza especialmente por afirmar que la naturaleza de la mente se explica partiendo de una categoría ontológica que refiere a entidades no-físicas, un “paquete individual” o sustancia no física, y que ésta tiene una identidad independiente de las entidades pertenecientes a categorías ontológicas que refieren a cosas físicas, específicamente cuerpos físicos, a los cuales supuestamente la mente estaría en interrelación o en relación de unidad; los estados mentales, de acuerdo con esta perspectiva, adquieren características específicas por ser estados de esa “sustancia no física”; caracterización que deja pocos elementos para hacer una formulación y operacionalización positivas acerca de cuál es la materia de la que esta “mente” se compone, esfuerzo positivo que se podría atribuir al trabajo de Descartes. Las dificultades del dualismo cartesiano llevaron a subgrupos menos radicales de dualismo de sustancias; el dualismo popular, que se diferencia únicamente en atribuir a esa sustancia inmaterial las propiedades espaciales de la materia física “el fantasma dentro de la máquina” la mente está en “contacto” con el encéfalo y su interacción se entendería como un intercambio de “energía” de alguna forma que la ciencia actual aún no identifica. Se entiende en este punto el porqué el dualismo de sustancias resulta en sus formas tan atractivo para las corrientes religiosas, y el misticismo. Por otro lado, el dualismo de propiedades, la idea elemental de esta agrupación de teorías es que la mente no es una entidad independiente y “unida” al cerebro de alguna manera, sino que es un conjunto de propiedades que el cerebro posee y no posee otro objeto físico. Tales “propiedades especiales” son lo “no físico”; propiedades como la percepción, pensar que P, desear Q, etc., propias de la inteligencia consciente y se sostiene que son no-físicas, en el sentido de que no son reductibles al concepto de cerebro, la versión más antigua de dualismo de propiedades es el epifenomenismo, o sea que los fenómenos mentales no hacen parte de los físicos, y son “epi” porque surgen o aparecen cuando el desarrollo

22 Para analizar otros mitos sobre el conductismo, ver: Arntzen y otros, 2010; Becirevic 2014; Guimarães, 2003; Lamal, 1995; Morris, 1985; Micheletto & Sérgio, 1993; Primero, 2008; Rodrigues, 2006; Todd y Morris, 1983; Skinner, 1974.

23 Existen diversas teorías conductuales sobre funciones cognitivas tales como la imaginación (Schlinger, 2009), el lenguaje (Hayes y otros, 2001; Dymond y otros, 2010; Marcon-Dawson y otros, 2009), las alucinaciones (Burns y otros, 1983; Layng y Andronis, 1984; Acosta, 1990), la memoria (Delaney y Austin, 1998), o la toma de decisiones (Fantino, 2004). En algunos casos son estudios empíricos que identifican, describen y explican las regularidades en las interacciones organismo-ambiente, y en otros casos son propuestas programáticas, o reinterpretaciones de estudios y datos provenientes de otros programas de investigación.

En otro ejemplo de análisis conductu- al de términos psicológicos, Zilio (2011) distingue tres formas de usar la palabra “conciencia”: (1) como respuesta verbal a la propia conducta (conciencia verbal); (2) como respuesta no-verbal a la propia conducta (conciencia no-verbal), (3) como “*punto de vista*” o “*subjetividad*” o “*singularidad*”, en el sentido de es siempre un organismo específico (y no otro) el que se comporta (este significado no debe confundirse con la privacidad, pues tanto los eventos públicos como los privados son “*subjetivos*” en el sentido de ser “*inherentes al sujeto que se comporta*”, y son “*singulares*” en el sentido de que ningún otro organismo tiene exactamente la misma constitución biológica, la misma historia personal, y el mismo contexto actual). Estas opciones no agotan los posibles significados de la palabra “conciencia” (podemos llamar “consciente” a una persona que está despierta, o que está atenta a ciertos estímulos, o que evalúa ciertas variables antes de tomar una decisión), pero lo importante es que la estrategia general (preguntarnos “de qué hablamos” cuando usamos esas palabras) suele mostrarnos opciones más plausibles que las posturas (religiosas o filosóficas) vinculadas al dualismo de sustancias.

Donahoe y Palmer (1994) proponen una distinción entre dos subtipos de memoria. Plantean que cuando hablamos de “memoria”, usualmente hablamos de instancias de control de estímulo (un estímulo se vuelve capaz de evocar una respuesta, de tal modo que cuando reaparece el estímulo, vuelve a evocarse la respuesta), pero hay casos en los cuales el ambiente no proporciona estímulos suficientes para evocar la respuesta, y el individuo debe realizar ciertas conduc-

tas previas (Skinner las denomina “pre- currentes”) para obtener la respuesta. Por ejemplo, para responder la pregun- ta “¿cuántas ventanas tiene tu casa?”, el individuo puede imaginar que recorre la casa y contar las ventanas de cada habi- tación hasta producir los estímulos que evocan la respuesta apropiada. Donahoe y Palmer denominan estas formas de memoria respectivamente “*reminding*” y “*remembering*” (la distinción no tiene tra- ducción exacta al español, alude a que la actividad de recordar puede ser “*elicita- da por un estímulo*” o “*mediada por una conducta precurrente*”).

¿Puede decirse que “la cognición es conducta”? El significado de la tesis “la cognición es conducta” depende de cómo se definan “cognición” y “conducta”, y es necesario evaluar esas definiciones para evaluar la tesis. Como vimos en las sec- ciones sobre los significados de conducta y cognición, si adoptamos las definiciones amplias de “conducta” (que incluyen la actividad neural), entonces la cognición es conducta-SA (es decir, “conducta en sentido amplio”), mientras que si adopta- mos las definiciones restringidas de con- ducta (que excluyen la actividad neural), entonces la cognición no es conducta-SR (es decir, “conducta en sentido restringi- do”). Aquí es importante señalar que no hay contradicción entre ambas afirma- ciones, pues están utilizando distintos significados del término (conducta-SA y conducta-SR).

6- El mito de que las teorías cogniti- vas son mentalistas / dualistas / re- duccionistas

Nuevamente, hay que empezar por preguntarse “de qué hablamos cuando hablamos de mentalismo”, porque si el término no se clarifica adecuadamente se puede convertir en una mera descal- ificación sin contenido informativo. Zu- riff (2003) propone una distinción entre 3 subtipos de mentalismo: el mentalismo

del cerebro supera cierto grado de complejidad, la diferen- cia con el epifenomenista es que éste si bien considera que la condición causal básica para que sucedan los fenómenos mentales es la actividad del cerebro, estos fenómenos a su vez son incapaces de provocar efectos causales por sí mis- mos sobre el mundo físico (Churchland, 1999).

descriptivo, que consiste en describir un estado o proceso mental (e.g., “está enojado”, “espera una visita”, “imaginó la escena”, “sintió un dolor agudo”), el mentalismo explicativo, que consiste en explicar una conducta refiriendo a un estado o proceso mental (e.g., “le pegó porque estaba enojado, llegó temprano porque pensaba que era viernes”, “saltó porque sintió un dolor agudo”, “se despertó porque tenía una pesadilla”), y el mentalismo experiencial, que consiste en reportar nuestras experiencias en primera persona (e.g., “estoy sintiendo un dolor agudo”, “estoy imaginando la escena”, “estoy enojado”).

Skinner plantea que estas formas de mentalismo, si bien resultan útiles en la vida cotidiana, generan diversos problemas relacionados con el dualismo, el homuncularismo, y la pseudoexplicación circular. Los intentos de explicar una conducta apelando a la posesión de un concepto (por ejemplo, cuando un niño pueden señalar o mirar un teléfono cuando un adulto le pregunta “¿dónde está el teléfono?”) pueden parecer correctos, pero resultan circulares: simplemente se ha utilizado una etiqueta (“posesión del concepto de teléfono”) para nombrar el fenómeno (el comportamiento del niño ante los estímulos), y se ha reinterpretado esa etiqueta como una hipotética causa interna. Esto constituye una falacia nominal (falacia nombrar-explicar) y una falacia del razonamiento circular. La conducta de señalar objetos permanece sin ser explicada, en el sentido de que los investigadores no pueden identificar las variables independientes responsables de esa conducta. En lugar de inferir eventos inobservables (e.g., “mente”, “comprensión”, “memoria”) y atribuirles un rol causal, el análisis conductual se propone identificar las variables independientes responsables del conjunto de conductas a las cuales se suele aplicar cada etiqueta (en este caso, “*posesión de un concepto*”).

Por su parte, Carvalho Neto (2001) analizó los argumentos de Skinner sobre el mentalismo en el período de 1931 a 1959, y los clasificó en 6 categorías generales:

(1) El mentalismo no es ciencia (porque se vincula al animismo y la superstición, es dualista, es contrario al estudio científico, adopta un lenguaje no-científico).

(2) El mentalismo no es la mejor forma de hacer ciencia (es *empíricamente frágil*, es una ficción explicativa, es una explicación abandonada en la historia de otras ciencias, la dificultad de observación conduce a equívocos en la interpretación, utiliza metáforas y constructos problemáticos, no utiliza los procedimientos adoptados en las demás ciencias).

(3) El mentalismo obstruye la construcción de una ciencia del comportamiento (es reduccionista, desvía del estudio de la conducta, perjudica el desarrollo de otras ciencias, oscurece la cadena causal responsable de la conducta, usa dimensiones incorrectas, no focaliza en variables externas).

(4) El mentalismo obstruye la construcción de los problemas humanos (no resuelve los problemas, no adopta el método adecuado para modificar la conducta).

(5) El mentalismo sobrevive por la escasa divulgación de conocimientos científicos (es una explicación oportunista, el avance de la ciencia reduce la necesidad de explicaciones mentalistas, los datos e interpretaciones de la ciencia del comportamiento reemplazan a las explicaciones mentalistas).

(6) El mentalismo genera explicaciones innecesarias o superfluas para modificar la conducta.

Skinner (1945, 1957, 1974) propuso varias estrategias para mantener los objetos de estudio legítimos vinculados con los tres tipos de mentalismo, y a la vez corregir sus aspectos problemáticos. Respecto al mentalismo descriptivo, propone realizar traducciones compor-

tamentales y utilizar estudios experimentales o interpretaciones basadas en ellos. Respecto al mentalismo explicativo, propone rechazarlo y reemplazarlo con un marco explicativo conductual (en el cual las contingencias explican las conductas). Respecto al mentalismo experiencial, propone describir y explicar los reportes introspectivos mediante su teoría de la conducta verbal y de los eventos privados.

A partir de las clarificaciones previas, podemos entender la crítica que Skinner dirige al cognitivismo: los constructos cognitivos, si se entienden como entidades causales inobservables, constituyen un caso de mentalismo explicativo, que perjudica el estudio científico de la conducta. La misma interpretación parece hacer Wilson (2001) cuando considera que los esquemas y las estructuras cognitivas son “constructos hipotéticos inobservables en principio” (a diferencia de otros constructos hipotéticos, que serían observables en principio, aunque no sean observados en el estudio).

Sin embargo, cuando analizamos la propuesta de Marr (1982) y de Zednik (2017), vemos que las teorías cognitivas utilizan “*constructos observables en principio*” (los mecanismos que realizan las funciones cognitivas) y “*constructos abstractivos*” (que son los que refieren a eventos o propiedades de eventos seleccionados de un campo total de eventos; este tipo de constructos también se utilizan en los programas de investigación conductistas, por ejemplo, al investigar la conducta, es posible abstraer y clasificar algunos aspectos del campo de eventos como estímulos, y otros aspectos como respuestas, y es posible plantear formulaciones relacionales abstractas como “ $R=f(S)$ ”).

Por otro lado, la vinculación con el dualismo resulta injustificada si se pretende aplicar a los programas de investigación de las ciencias cognitivas en la actualidad (Burgos, 2015, 2016; Burgos y Killeen,

2019), pues el cognitivismo se basa en la tesis de que las funciones cognitivas son realizadas por entidades materiales. El término “dualismo ontológico” tradicionalmente refiere a la posición de quienes sostienen que la realidad se divide en entidades materiales y no-materiales, y categorizan a la mente como un tipo de entidad no-material. En cambio, tanto la teoría de la identidad como el funcionalismo rechazan explícitamente esa propuesta, y por eso no se consideran versiones del dualismo ontológico. Algunas teorías identifican las entidades realizadoras de las funciones cognitivas con procesos cerebrales (“*brain-bound cognition*”, cognición limitada al cerebro), y otras teorías las identifican con sistemas más amplios, que incluyen procesos de otros subsistemas del organismo y del ambiente (“*cognición extendida*”). Existen propuestas que plantean que ambos enfoques son compatibles y complementarios (Hernández López, 2019; Pöyhönen, 2014). Hernández López (2019) plantea que los conceptos de “*representación*” y “*corporización*” (aportes de los programas de investigación del cognitivismo tradicional y de la cognición corporizada, respectivamente) son flexibles y graduales, y que es posible integrarlos en las explicaciones de las habilidades cognitivas. Por su parte, Pöyhönen (2014) propone un criterio de influencia diferencial para la demarcación de sistemas cognitivos: “*dado un conjunto de explananda, un sistema cognitivo debe incluir aquellos, y sólo aquellos, componentes mecánicos que son necesarios para explicar los contrastes entre los estados del explanandum y sus complementos comparativos*”. Este criterio se basa en una teoría que caracteriza a las explicaciones científicas como estructuras que comparan un hecho con un complemento (por ejemplo: la variable X tiene el valor x en vez del valor x’ porque Y tiene el valor y en vez de y’). En base a este criterio, el hecho de que una entidad

sea cognitiva o no depende del contexto físico del fenómeno a ser explicado y de las preguntas explicativas que se plantean los investigadores. Distintos programas de investigación buscan entender distintas partes de las redes causales de sus objetos de estudio, y se focalizan en las propiedades relevantes para sus objetivos epistémicos. El pluralismo clasificatorio surge como consecuencia de esta división de campos de investigación. Un término como “ojo” o “enzima” puede resultar adecuado para ciertos campos de investigación, y a la vez puede no representar un fenómeno unitario para otros campos cuyos objetivos son más detallados. El pluralismo clasificatorio no implica un subjetivismo o relativismo, sino un realismo de perspectivas, y la búsqueda de una clasificación única para todos los programas de investigación podría ser un objetivo inadecuado. Este argumento permite aceptar que existen campos de investigación internalistas (que estudian la cognición limitada al cerebro) y externalistas (que estudian la cognición extendida), que son complementarios y poseen distintos perfiles de virtudes explicativas.²⁵

25 El mismo argumento que Pöyhönen plantea acerca de la relación entre los enfoques internalistas y externalistas en las ciencias cognitivas se podría aplicar para reflexionar sobre la relación entre los programas de investigación cognitivistas y conductistas, los cuales buscan entender distintas partes de las redes causales de sus objetos de estudio, y se focalizan en las propiedades relevantes para sus objetivos epistémicos. Los investigadores hacen un recorte de problemas y métodos, y delegan lo que quede fuera del recorte a otros investigadores simultáneos o futuros (esto es inevitable, porque no es posible investigar “todo”), y si se tiene en cuenta este punto, no tiene sentido reprochar a un investigador por no investigar lo que quedó fuera de su recorte, o por no aplicar los marcos conceptuales de otros programas de investigación (lo que sí tiene sentido es cuestionar los errores que puedan cometerse al estudiar lo que quedó dentro del recorte). Mientras que los cognitivistas investigan preguntas sobre las regularidades de las funciones cognitivas y sobre sus mecanismos realizadores, los analistas comportamentales investigan preguntas sobre las relaciones funcionales entre la conducta y el ambiente, subdividiendo las conductas complejas en componentes más simples, y explicando la conducta presente en función de

Otras críticas se dirigen a un supuesto reduccionismo de las ciencias cognitivas. La palabra “reduccionismo” puede tener distintos significados, y conviene aclararlos para evitar los malentendidos generados por esa polisemia. No toda restricción del foco de investigación a uno de los componentes de una interacción califica como “reduccionismo” en un sentido objetable, pues a menudo es necesario focalizar la investigación en un com-

las conductas y contingencias del pasado (Catania, 2007). También se puede utilizar este argumento para responder algunos comentarios de Graham (2000): las ocasionales actitudes despreciativas que menciona su texto (e.g., “Behaviorism is dismissed by *cognitive* scientists developing intricate internal information processing models of cognition”) surgen por no tener en cuenta que los campos de investigación realizan distintos recortes de problemas y métodos, y las tres “razones para rechazar al conductismo” que plantea Graham (2000) resultan cuestionables. La primera razón refiere al “rechazo de representaciones entre el ambiente y la conducta”, pero los ejemplos que Graham utiliza pueden ser interpretados como conducta, y por lo tanto no serían fenómenos que los conductistas están negando, sino más conducta a ser investigada desde diversos marcos conceptuales. Por ejemplo, Graham dice que no importa cuánto le hayan reforzado para comer helado, él no lo comerá si desea ocultar que es helado, o si no reconoce al estímulo como helado: esto es correcto, pero sus alternativas (“ocultar”, “no reconocer”) también son conductas, y también deben ser explicadas como tales. La segunda razón refiere a los “qualia”, pero existen propuestas que conciben a los qualia como aspectos de ciertos comportamientos (tal como argumenta Zilio, 2009), y tales aspectos podrán ser estudiados desde el enfoque conductual (sin que esto implique que no puedan ser estudiados también desde otras perspectivas). La tercera razón refiere al argumento de la pobreza de estímulo de Chomsky (según la cual la historia de reforzamiento es demasiado “pobre” para explicar el aprendizaje del lenguaje), pero esta crítica proviene de una concepción errónea del proceso de reforzamiento, pues Chomsky concibe al reforzamiento como un procedimiento voluntario en el cual los adultos indican a los niños si las expresiones del niño son correctas, mientras que las consecuencias reforzantes investigadas por el análisis conductual no se limitan a dicha categoría sino que incluyen consecuencias de todo tipo (Primero, 2008). Además, el grado de “riqueza” o “pobreza” de un estímulo depende de las capacidades del individuo y de la especie (Primero, 2008). Por último, diversos investigadores cognitivos actuales (e.g., Tomasello) también reconocen la relevancia de los procesos de aprendizaje para la explicación del lenguaje, con lo cual ya no puede considerarse que el foco en el aprendizaje sea exclusivo del conductismo y ajeno al cognitivismo.

ponente de una interacción más amplia, no porque se niegue a los restantes componentes, sino porque de ese modo se simplifica un problema que sería inabordable si se intenta estudiar el fenómeno en toda su complejidad. Esta estrategia de análisis y síntesis es legítima, y forma parte de las herramientas básicas del método científico. Lilienfeld (2007) propuso la siguiente distinción: “Se pueden distinguir al menos dos tipos generales de reduccionismo: constitutivo y eliminativo (también denominado reduccionismo codicioso por Dennett, 1993; ver también Fodor, 1968; Lilienfeld, 2007). Estas dos formas de reduccionismo tienen implicaciones dramáticamente diferentes para el papel de la neurociencia dentro de la psicología (Lilienfeld, 2007). El reduccionismo constitutivo acepta la posición poco controversial, a la cual respaldamos, de que el cerebro posibilita la mente y que la mente no es una esencia fantasmagórica e inmaterial separada del cerebro. Por lo tanto, los reduccionistas constitutivos conceden que la mente es lo que hace el cerebro (y el resto del sistema nervioso central). Esta visión rechaza el dualismo de sustancias, la posición de que la mente y el cerebro son materialmente diferentes, pero deja abierta la posibilidad de dualismo de propiedades, según la cual la mente y el cerebro tienen diferentes propiedades que coexisten en diferentes niveles de análisis. Por el contrario, el *reduccionismo eliminativo* va mucho más allá al afirmar que el nivel de análisis basado en la investigación del cerebro finalmente subsumirá a toda la psicología y eliminará su relevancia explicativa. Por lo tanto, los reduccionistas eliminativos rechazan tanto el dualismo de sustancias como el de propiedades. Desde su perspectiva, el nivel de análisis psicológico es, en principio, superfluo para comprender el comportamiento, agregando poco o nada al nivel fisiológico, que eventualmente “engullirá” al nivel psicológico. En otras palabras, el nivel de análisis psi-

cológico eventualmente demostrará ser innecesario y ya está en camino de ser erosionado por nuevos descubrimientos en neurociencia”.

Una vez aclarados estos significados del término “reduccionismo”, es razonable sostener que la postura mayoritaria en las ciencias cognitivas es un reduccionismo de tipo constitutivo (y no de tipo eliminativo), tanto si se trata del estudio de la cognición limitada al cerebro, como si se trata del estudio de la cognición extendida. En algunos casos, también se cuestiona una supuesta pretensión de “localizar constructos cognitivos en el cerebro”, pero esta descripción es incorrecta, pues lo que buscan los investigadores cognitivos es identificar los mecanismos involucrados en las conductas que categorizamos utilizando esos constructos. Los constructos son categorías abstractas, y por ello no tendría sentido buscar su localización en el cerebro. Por último, podría ocurrir que algunos constructos psicológicos del lenguaje ordinario sean tan problemáticos que resulte preferible dejar de utilizarlos en la investigación científica (siguiendo la estrategia que Lilienfeld denomina “*reduccionismo eliminativo*”), pero no todos los constructos parecen caer en esa categoría, y por ello sería necesario evaluar la cuestión cuidadosamente y caso por caso.

7- Conclusiones

Hemos analizado un conjunto de ideas acerca de cómo funcionan los programas de investigación científica (secciones 1 y 2), cómo usamos los términos “conducta” y “cognición” (secciones 3 y 4), y qué características posee cada programa de investigación (secciones 5 y 6). Hemos identificado algunas ideas erróneas que llevan a debates improductivos, tanto entre programas de investigación cognitivos y conductistas, como entre los distintos subtipos de ambas familias (e.g., entre los modelos de cognición limitada

al cerebro y los de cognición extendida, o entre los modelos moleculares y molares). También hemos ofrecido herramientas para superar esos problemas: las alternativas a los mitos sobre la historia de la psicología, los conceptos metateóricos de Bunge, el análisis semántico de los términos “conducta” y “cognición”, el pluralismo explicativo y clasificatorio²⁶, los modelos de “clusters”, las críticas a algunos mitos sobre el conductismo y el cognitivismo. El objetivo no es eliminar los debates entre los programas de investigación, sino volverlos más fructíferos, evitando los obstáculos generados por ideas erróneas, equívocos y malentendidos. Estas herramientas buscan constituir un aporte para un desarrollo conceptual, explicativo y demarcativo más precisos, para que las conceptualizaciones y argumentos puedan generar un impacto positivo en la evolución de los programas de investigación. Promover una postura integral y más completa para el entendimiento de los distintos campos de investigación conductistas y cognitivistas exige una orientación epistemológica más rigurosa detrás de las decisiones metodológicas y teóricas que orientan procesos profesionales aplicados o de investigación básica.

26 Para evitar posibles malentendidos, conviene aclarar que el concepto de “pluralismo” no equivale al concepto de “eclecticismo”. Como ya dijimos, la actitud ecléctica consiste en el uso indiscriminado de conceptos, procedimientos, técnicas e instrumentos producidos por distintas perspectivas teóricas, sin tener en cuenta la falta de coherencia y de evidencia (Zarzosa, 1991). En cambio, el pluralismo consiste en el reconocimiento de que existen distintos programas de investigación con distintos marcos conceptuales, y no involucra un “intento de uso indiscriminado” de sus respectivos aportes o instrumentos. Ya mencionamos que la alternativa al eclecticismo es la evaluación rigurosa de la evidencia y la coherencia de los componentes de cada sistema teórico, y que la incorporación de elementos de otro sistema resulta factible sólo cuando esos elementos son compatibles con el sistema, y se realizan los ajustes conceptuales necesarios (Zarzosa, 1991).

Referencias

- Abramson, C. (2013). Problems of teaching the behaviorist perspective in the cognitive revolution. *Behavioral Sciences*, 3(1), 55-71.
- Abramson, C. I., & Place, A. J. (2005). Note regarding the word 'behavior' in *glossaries of introductory textbooks, dictionaries, and encyclopedias devoted to psychology*. Perceptual and motor skills, 101(2), 568-574.
- Acosta, A. M. P., Guerrero, F., & López, W. L. (2002). Siete conductismos contemporáneos: una síntesis verbal y gráfica. *International Journal of Psychology and Psychological Therapy*, 2(1), 103-113.
- Acosta, S. (1990). Auditory hallucinations and delusional thinking: a review and critique of outcome studies. *Behavioral Interventions*, 5(3), 189-206.
- Adams, F. (2010). Why we still need a mark of the cognitive. *Cognitive Systems Research*, 11(4), 324-331.
- Adams, F., & K. Aizawa. (2008). *The bounds of cognition*. Malden, MA: Blackwell.
- Aguiar, J. C. D. (2006). *Análise comportamental do direito: fundamentos para uma abordagem do direito como ciência comportamental aplicada*.
- APA Dictionary of Psychology, Cognition, recuperado de: <https://dictionary.apa.org/>
- APA Dictionary of Psychology, Cognitive ability, recuperado de: <https://dictionary.apa.org/>
- Araiba, S. (2019). Current Diversification of Behaviorism. *Perspectives on Behavior Science*, 1-19.
- Arntzen, E., Lokke, J., Lokke, G., & Eilertsen, D. E. (2010). On misconceptions about behavior analysis among university students and teachers. *The Psychological Record*, 60(2), 325-336.
- Asch, M. (2002). *Textbook of Cognitive Psychology*, 1st Edition: 2002, ISBN-81-7890-044-0
- Azoubel, M. S. (2018). Considerações sobre dogmatismo teórico no behaviorismo radical. *Revista Brasileira de Análise do Comportamento*, 13(2).
- Baum, W. M. (1973). The correlation-based law of effect. *Journal of the experimental analysis of behavior*, 20(1), 137-153.
- Baum, W. M. (2002). From molecular to molar: A paradigm shift in behavior analysis. *Journal of the experimental analysis of behavior*, 78(1), 95-116.
- Baum, W. M. (2011a). Behaviorism, private events, and the molar view of behavior. *The Behavior Analyst*, 34(2), 185-200.
- Baum, W. M. (2011b). No need for private events in a science of behavior: Response to commentaries. *The Behavior Analyst*, 34(2), 237.
- Baum, W. M. (2017). *Understanding behaviorism: Behavior, culture, and evolution*. John Wiley & Sons.
- Barrows, E. M. (2000). Animal behavior desk reference: a dictionary of animal behavior, ecology, and evolution. *CRC press*.
- Bayne, T., Brainard, D., Byrne, R. W., Chittka, L., Clayton, N., Heyes, C., ... & Webb, B. (2019). What is cognition?. *Current Biology*, 29(13), R608-R615.
- Becirevic, A. (2014). Ask the experts: How can new students defend behavior analysis

- from misunderstandings? *Behavior Analysis in Practice*, 7(2), 138-140.
- Beyer, C., & Burri, A. (Eds.). (2007). Philosophical knowledge: its possibility and scope (Vol. 74). *Rodopi*.
- Borrás, J. (2019). Mentas sin cráneo: Aproximación filosófica a la cognición en invertebrados. *Scientia in verba Magazine*, Vol 4 Ciencias cognitivas. Pag, 8-33.
- Botomé, S. P. (2015a). O conceito de comportamento operante como problema. *Revista Brasileira de Análise do Comportamento*, 9(1).
- Botomé, S. P. (2015b). Um debate a respeito do conceito “comportamento operante”: o que debater? Que procedimento utilizar para um exame crítico desse conceito?. *Revista Brasileira de Análise do Comportamento*, 9(2).
- Boghossian, P (2009). *El miedo al conocimiento: contra el relativismo y el constructivismo*. Alianza Editorial. Madrid.
- Brooks, R. (1991). Intelligence without representation. *Artificial Intelligence*, 47(1):139-159.
- Buckner, C. (2015). A property cluster theory of cognition. *Philosophical Psychology*, 28(3), 307-336.
- Buckner, C., & Fridland, E. (2017). *What is cognition? angsty monism, permissive pluralism (s), and the future of cognitive science*.
- Bueno, R. (2011). Los eventos privados: del conductismo metodológico al interconductismo. *Universitas Psychologica*, 10(3), 949-962.
- Bunge, M. (1979). A world of systems, *Treatise on basic philosophy*, Vol. 4. *Reidel Publ. Company, Dordrecht*.
- Bunge, M. (1980). *El Problema Mente-Cerebro. Un enfoque psicobiológico*. 2da. Ed. Madrid: Tecnos.
- Bunge, M. (1983). Epistemology and Metodology II: Understanding The World. *Vol. 6 of Treatise on Basic Philosophy*. Dordrecht: Reidel.
- Burgos, J. E. (2015). Antidualism and antimentalism in radical *behaviorism*. *Behavior and Philosophy*, 43, 1-37
- Burgos, J. E. (2016). Mentalism versus dualism: replies to commentaries. *Behavior & philosophy*, 44.
- Burgos, J. E., & Killeen, P. R. (2019). Suing for peace in the war against mentalism. *Perspectives on Behavior Science*, 42(2), 241-266.
- Burns, C. E., Heiby, E. M., & Tharp, R. G. (1983). A verbal behavior analysis of auditory hallucinations. *The Behavior Analyst*, 6(2), 133-143.
- Carrara, K., & Zilio, D. (2015a). O comportamento diante do paradigma behaviorista radical. *Revista Brasileira de Análise do Comportamento*, 1-18.
- Carrara, K., & Zilio, D. (2015b). Sobre comportamento: comentários, réplicas e considerações finais. *Revista Brasileira de Análise do Comportamento*, 9(2).
- Carvalho Neto, M. B. D. (2001). *BF Skinner e as explicações mentalistas para o comportamento: Uma análise histórico-conceitual (1931-1959)* (Doctoral dissertation, Universidade de São Paulo).
- Carvalho Neto, M. B. D., Tourinho, E. Z., Zilio, D., & Strapassom, B. Â. (2012). BF Skinner e o mentalismo: uma análise histórico-conceitual (1931-1959). *Memorandum*,

22, 13-39.

- Casaban Moya, E. (2007). Sobre el origen de la cognición. *Revista de Filosofía*, 2007, vol. 32, num. 2, p. 17-35.
- Catania, A. C. (2007). *Learning (4th ed.)*. Cornwall-on-Hudson, NY: Sloan.
- Chan, M. E., & Arvey, R. D. (2012). Meta-analysis and the development of knowledge. *Perspectives on Psychological Science*, 7(1), 79-92.
- Churchland, P. (1999). *Materia y conciencia: introducción contemporánea a la filosofía de la mente*, Gedisa.
- Clavijo, A. (2006). *Más allá del fantasma en la máquina*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Cleeremans, A. (2010). The grand challenge for psychology: integrate and fire!. *Frontiers in psychology*, 1.
- Clemente Ramírez, R. E. (2019). *Lo psicológico como nivel de organización emergente: un encuentro entre el metasistema interconductual y la ontología científica de Mario Bunge*.
- Colman, A. M. (2015). *A dictionary of psychology*. Oxford Quick Reference.
- Cooper, J. O., Heron, T. E. & Heward, W. L. (2017). *Análisis Aplicado de la Conducta*. ABA España.
- Dahab, J. (2014). El mito de la "revolución" cognitiva. *PSIENCIA: Revista Latinoamericana de Ciencia Psicológica*, 7(1), 88-102.
- Delaney, P. F., & Austin, J. (1998). Memory as behavior: The importance of acquisition and remembering strategies. *The Analysis of verbal behavior*, 15(1), 75-91.
- Dittrich, A. (2019). A que servem os "ismos" em debates acadêmicos e científicos?. *Acta Comportamentalia: Revista Latina de Análisis del Comportamiento*, 27(04).
- Donahoe, J. W. (2012). Origins of the molar-molecular debate. *European Journal of Behavior Analysis*, 13, 195-200.
- Donahoe, J. W. (2017). Behavior analysis and neuroscience: Complementary disciplines. *Journal of the experimental analysis of behavior*, 107(3), 301-320.
- Donahoe, J. W., & Palmer, D. C. (1994). *Learning and complex behavior*. Allyn & Bacon.
- Driver-Linn, E. (2003). Where is the psychology going? Structural fault lines revealed by psychologists' use of Kuhn. *American Psychologist*, 58(4), 269.
- Dymond, S., May, R. J., Munnely, A., & Hoon, A. E. (2010). Evaluating the evidence base for relational frame theory: A citation analysis. *The Behavior Analyst*, 33(1), 97-117.
- Enc, B. (1995). Units of behavior. *Philosophy of Science*, 523-542.
- Fantino, E. (2004). Behavior-analytic approaches to decision making. *Behavioural processes*, 66(3), 279-288.
- Fasce, A. (2017). What do we mean when we speak of pseudoscience? The development of a demarcation criterion based on the analysis of twenty-one previous attempts. *Disputatio. Philosophical Research Bulletin*, 6(7), 459-488.
- Fraley, L. E. (2008). *General Behaviorology: The Natural Science of Human Behavior*. Canton, NY: ABCs.

- Frankish, K., & Ramsey, W. (Eds.). (2012). *The Cambridge handbook of cognitive science*. Cambridge University Press.
- Freixa i Baqué, E. (2003). ¿Qué es conducta?. Revista internacional de psicología clínica y de la salud= *International journal of clinical and health psychology*, 3(3), 595-613.
- Fryling, M. J., & Hayes, L. J. (2015). Similarities and differences among alternatives to Skinner's analysis of private events. *The Psychological Record*, 65(3), 579-587.
- Gómez Bujedo, J., García García, A., Pérez Fernández, V., Bohórquez Zayas, C., & Gutiérrez Domínguez, M. T. (2002). *Los hechos internos en una ciencia natural: conductismo radical y eventos privados*. *Apuntes psicol*, 20(1), 119-134.
- Graham, G. (2000). Behaviorism: *Stanford Encyclopedia of Philosophy*.
- Gruner, S. (2008). Comments on 'How Would You Know If You Synthesized A Thinking Thing'. *Minds and Machines*, 18(1), 107-120.
- Guimarães, R. P. (2003). Deixando o preconceito de lado e entendendo o behaviorismo radical. *Psicologia: Ciência e Profissão*, 23(3), 60-67.
- Hayes, S. C., Barnes-Holmes, D., & Roche, B. (2001). Relational frame theory. A post-Skinnerian approach to language and cognition. *New York: Plenum Press*.
- Hawkins, J. y George, D (2006). *Hierarchical Temporal Memory, Numenta*. Recuperado de: <https://pdfs.semanticscholar.org/72f5/4a24137796bb9d57f6bb64b1d37f4b-b14c34.pdf>
- Hernández López, H. (2019). Una defensa de las teorías mixtas en ciencias cognitivas. *Scientia in Verba Magazine*, 4, 160-171.
- Hesslow, G. (2002). Conscious thought as simulation of behaviour and perception. *Trends in cognitive sciences*, 6(6), 242-247.
- Hobbs, S., & Burman, J. T. (2009). Looking back – Is the 'cognitive revolution' a myth? Sandy Hobbs thinks the term is inaccurate and unhelpful; Jeremy Trevelyan Burman disagrees. *Psychologist*, 22(9), 812.
- Hobbs, S., & Chiesa, M. (2011). The myth of the "cognitive revolution". *European Journal of Behavior Analysis*, 12(2), 385-394.
- Immelmann, K., & Beer, C. (1989). A dictionary of ethology. Cambridge, MA: *Harvard University Press*.
- Johnston, J. M., & Pennypacker, H. S. (2010). *Strategies and tactics of behavioral research*. *Routledge*.
- Kagel, J. H.; Battalio, R. C.; Green, L. (1995). Economic choice theory: an experimental analysis of animal behavior. *New York: Cambridge University Press*.
- Kantor, J. R. (1959). *Interbehavioral psychology*. Chicago: Principia Press.
- Kantor, J. R., & Smith, N. W. (1975). *The Science of Psychology An Interbehavioral Survey*. The Principia Press.
- Kary, M., & Mahner, M. (2002). How would you know if you synthesized a Thinking Thing?. *Minds and Machines*, 12(1), 61-86.
- Kitchener, R. F. (1977). Behavior and behaviorism. *Behaviorism*, 11-71.
- Khlentzos D., & Schalley, A. (2007). Mental categories in natural languages, in *Mental States Volume 2: Language and cognitive structure*, Khlentzos D and Schalley,

- A (Eds). *Studies in Language Companion Series* (SLCS).
- Kuhn, T. (1982). Commensurability, Comparability, *Communicability*. *PSA*. Vol. 2, pp. 669-688.
- Lakatos, I (1989). *La metodología de los programas de investigación científica*. Alianza Editorial. Madrid.
- Lamal, P. A. (1995). College students' misconceptions about behavior analysis. *Teaching of Psychology*, 22(3), 177-180.
- Layng, T. J., & Andronis, P. T. (1984). Toward a functional analysis of delusional speech and hallucinatory behavior. *The Behavior Analyst*, 7(2), 139-156.
- Lazzeri, F. (2014). On defining behavior: Some notes. *Behavior & Philosophy*, 42.
- Lazzeri, F. (2015). Um estudo sobre definições de comportamento. *Revista Brasileira de Análise do Comportamento*, 9(1).
- Leahey, T. H. (1992). The mythical revolutions of American psychology. *American Psychologist* Vol. 47, No. 2, p. 308.
- Leigland, S. (1996). The functional analysis of psychological terms: In defense of a research program. *The Analysis of Verbal Behavior*, 13(1), 105-122.
- Levitis, D. A., Lidicker Jr, W. Z., & Freund, G. (2009). Behavioural biologists do not agree on what constitutes behaviour. *Animal behaviour*, 78(1), 103-110.
- Lilienfeld, S. O. (2007). Cognitive neuroscience and depression: Legitimate versus illegitimate reductionism and five challenges. *Cognitive Therapy and Research*, 31(2), 263-272.
- Lopes, C. E. (2008). Uma proposta de definição de comportamento no behaviorismo radical. *Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva*, 10(1), 1-13.
- Lopes, E. J., & Lopes, R. F. F. (2009). Uma análise crítica da revolução cognitiva: implicações epistemológicas. *Psychologica*, (50), 7-19.
- Lopes, E. J., Lopes, R., & Teixeira, J. F. (2004). *A psicologia cognitiva experimental cinquenta anos depois: A crise do paradigma do processamento de informação*. Paidéia, 14(27), 17-26.
- Lorenzano, P. (2001). Sobre la unidad de las ciencias biológicas. *Signos filosóficos*, 3(5).
- Lorenzano, P. (2008). Incommensurability theoretical and comparability empirical: the case of classical genetics. *Análisis filosófico*, 28(2), 239-279.
- Ludwig, T., & Houmanfar, R. (Eds.). (2015). *Understanding complexity in organizations: Behavioral systems*. Routledge.
- Mahner, M. (2007). Demarcating science from non-science. In *General Philosophy of Science* (pp. 515-575). North-Holland.
- Mahner, M. (2015). The philosophy of mind needs a better metaphysics. *The Constitution of Phenomenal Consciousness: Toward a Science and Theory*, 92.
- Mahner, M., & Bunge, M. (2001). Function and functionalism: A synthetic perspective. *Philosophy of Science*, 68(1), 75-94.
- Malott, R. W., Malott, M. E., & Trojan, E. A. (2003). *Principios elementales del comportamiento*. Pearson Educación.
- Marcon-Dawson, A., Vicars, S. M., & Miguel, C. F. (2009). Publication trends in The Analysis of Verbal Behavior: 1999–2008. *The Analysis of Verbal Behavior*, 25(1), 123-

132.

- Marcum, J. A. (2015). *Thomas Kuhn's Revolutions: A Historical and an Evolutionary Philosophy of Science?*. Bloomsbury Publishing.
- Marr, D. (1982). *Vision: A Computational Investigation into the Human Representation and Processing of Visual Information*. San Francisco: WH Freeman.
- Martín, B. (1999). Preface, in *Handbook of Perception and Cognition 2nd Edition*, Cognitive Science Martín, B (Ed).
- Martin, P., & Bateson, P. (1986). *Measuring behavior: An introductory guide*. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.
- Maudlin, T. (1996). Kuhn edente: incommensurabilite et choix entre theories. [Original title: 'Kuhn Defanged: Incommensurability and Theory-choice'.] Translated by Jean-Pierre Deschepper and Michel Ghins, *Revue philosophique de Louvain*, 94, 428-446.
- Mesquita-Pompermaier, H., dos Santos-Pimentel, N., & Muchon de Melo, C. (2016). Private Events and Privacy in Radical Behaviorism: A circumstantially restricted observability issue. *CES Psicología*, 9(2), 12-27.
- Micheletto, N., & Sério, T. M. D. A. P. (1993). Homem: Objeto ou sujeito para Skinner? *Temas em Psicologia*, 1(2), 11-21.
- Millikan, R. G. (1993). What is Behavior? A Philosophical Essay on Ethology and Individualism in Psychology. *White Queen Psychology and Other Essays for Alice*, 135-150.
- Montgomery, W. (2005). Unidades y leyes en el análisis del comportamiento: Una revisión sintética. En *El quehacer conductista, hoy* (pp. 119-137). Lima: Ediciones de la Revista peruana de Filosofía Aplicada.
- Moore, J. (2001). On distinguishing methodological from radical behaviorism. *European Journal of Behavior Analysis*, 2(2), 221-244.
- Moore, J. (2001). On psychological terms that appeal to the mental. *Behavior and Philosophy*, 167-186.
- Moore, J. (2008). *Conceptual foundations of radical behaviorism*. Cornwall-on-Hudson, NY: Sloan Pub.
- Moore, J. (2010). What do mental terms mean?. *The Psychological Record*, 60(4), 699-714.
- Morris, E. K. (1985). Public information, dissemination, and behavior analysis. *The Behavior Analyst*, 8(1), 95-110.
- Newen, A. (2017). What are cognitive processes? An example-based approach. *Synthese*, 194(11), 4251-4268.
- Newen, A., De Bruin, L., & Gallagher, S. (Eds.). (2018). *The Oxford handbook of 4E cognition*. Oxford University Press.
- Newman, B., Reeve, K. F., Reeve, S. A., & Ryan, C. S. (2003). *Behaviorspeak: glossary of terms in applied behavior analysis (ABA)*. Dove and Orca.
- O'Donohue, W. (1993). The spell of Kuhn on psychology: An exegetical elixir. *Philosophical Psychology*, 6(3), 267-287.
- O'Donohue, W., & Kitchener, R. (Eds.). (1998). *Handbook of behaviorism*. Elsevier.

- O'Donohue, W., Ferguson, K. E., & Naugle, A. E. (2003). The structure of the cognitive revolution: An examination from the philosophy of science. *The Behavior Analyst*, 26(1), 85.
- Palmer, D. C. (1991). A behavioral interpretation of memory. *Dialogues on verbal behavior*, 261-279.
- Palmer, D. C. (2009). The role of private events in the interpretation of complex behavior. *Behavior & Philosophy*, 37.
- Palmer, D. C. (2011). Consideration of private events is required in a comprehensive science of behavior. *The Behavior Analyst*, 34(2), 201.
- Palmer, D. C., Eshleman, J., Brandon, P., Layng, T. J., McDonough, C., Michael, J., ... & Normand, M. (2004). Dialogue on private events. *The Analysis of Verbal Behavior*, 20(1), 111-128.
- Parise, A. G., Gagliano, M., & Souza, G. M. (2020). Extended cognition in plants: is it possible?. *Plant Signaling & Behavior*, 1710661.
- Pereyra Rabanal, A. (2019). *Lineamientos generales del estudio del comportamiento*. Recuperado de: <https://nulliusinverbasite.com/behavior/>
- Pérez Fernández, V. J., Gutiérrez Domínguez, M. J., García García, A., & Gómez Bujedo, J. (2010). *Procesos psicológicos básicos: un análisis funcional*. Pearson Educación.
- Pettit, M., & Davidson, I. (2014). Can the history of psychology have an impact?. *Theory & Psychology*.
- Piccinini, G., & Scarantino, A. (2011). Information processing, computation, and cognition. *Journal of biological physics*, 37(1), 1-38.
- Pigliucci, M., & Boudry, M. (Eds.). (2013). *Philosophy of pseudoscience: reconsidering the demarcation problem*. University of Chicago Press.
- Polanco, F. (2016). El concepto de conducta en psicología: un análisis socio-histórico-cultural. *Interacciones. Revista de Avances en Psicología*, 2(1), 43-51.
- Pompermaier, H. M. (2016). Eventos privados podem ser causa do comportamento?. *Acta Comportamental: Revista Latina de Análisis de Comportamiento*, 24(1), 109-124.
- Pompermaier, H. M., & Lopes, C. E. (2018). Para além da privacidade. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, 34.
- Pöyhönen, S. (2014). Explanatory power of extended cognition. *Philosophical Psychology*, 27(5), 735-759.
- Primerio, G. G. (2008). Actualidad de la polémica Chomsky-Skinner. *Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva*, 10(2), 263-269.
- Primerio, G. y Barrera, S. (2019). *Aproximación teórica al neomecanicismo y su aplicación a la psicología*. *Scientia in verba Magazine*, 3 (1), 14-31
- Quine, W. V. (2001). *Acerca del conocimiento científico y otros dogmas*. Paidós, España.
- Ribes Iñesta, E. (1982). *El conductismo: reflexiones críticas*. Barcelona: Fontanella.
- Ribes Iñesta, E. (1990). La mente. La confusión como mito científico. *Revista de la Universidad de México*, No. 475.
- Ribes Iñesta, E. (2000). Las psicologías y la definición de sus objetos de conocimiento. *Revista Mexicana de análisis de la conducta*, 26(3), 367-383.

- Ribes Iñesta, E. (2004). Behavior is abstraction, not ostension: Conceptual and historical remarks on the nature of psychology. *Behavior and philosophy*, 55-68.
- Ribes Iñesta, E. y López, F. (1985). *Teoría de la conducta. Un análisis de campo y paramétrico*. México: Trillas.
- Rodrigues, M. E. (2006). Behaviorismo: Mitos, discordâncias, conceitos e preconceitos. *Educere et Educare*, 1(2), 141-164.
- Rowlands, M. (2008). Extended cognition and the mark of the cognitive. *Philosophical Psychology*, 22, 1-19.
- Satel, S., & Lilienfeld, S. O. (2013). *Brainwashed: The seductive appeal of mindless neuroscience*. Basic Civitas Books.
- Schlinger Jr, H. D. (2009). Auditory imagining. *European Journal of Behavior Analysis*, 10(1), 77-85.
- Schwartz, S. J., Lilienfeld, S. O., Meca, A., & Sauvigné, K. C. (2016). The role of neuroscience within psychology: A call for inclusiveness over exclusiveness. *American Psychologist*, 71(1), 52.
- Skinner, B. F. (1938). *The behavior of organisms: An experimental analysis*. New York: Appleton-Century-Crofts.
- Skinner, B. F. (1945). The operational analysis of psychological terms. *Psychological Review*, 52(5), 270-277.
- Skinner, B. F. (1957). *Verbal behavior*. New York: Appleton-Century-Crofts.
- Skinner, B. F. (1974). *About behaviorism*. New York: Vintage Books.
- Smith, N. W. (2001). *Current systems in psychology: history, theory, research, and applications*. Wadsworth/Thomson Learning.
- Spear, J. H. (2007). Prominent schools or other active specialties? A fresh look at some trends in psychology. *Review of General Psychology*, 11(4), 363.
- Tinbergen, N. (1951). *The study of instinct*. New York: Oxford Univ. Press.
- Todd, J. T., & Morris, E. K. (1983). Misconception and miseducation: Presentations of radical behaviorism in psychology textbooks. *The Behavior Analyst*, 6(2), 153-160.
- Todorov, J. C. (1989). A Psicologia como estudo das interações. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, 5(3), 347-356. Reimpresso em *Psicologia: Teoria e Pesquisa*(2007), 23, 57-61.
- Todorov, J. C. (2012). Sobre uma definição de comportamento. *Perspectivas em Análise do Comportamento*, 3, 32-37.
- Todorov, J. C., & Henriques, M. B. (2013). O que não é e o que poderia vir a ser comportamento”. *Revista Brasileira de Análise do Comportamento*, 9(1), 74-78.
- Tonneau, F. (2015). Comportamento e a pele. *Revista Brasileira de Análise do Comportamento*, 9(1).
- Varela, F. J., Thompson, E. y Rosch, E. (1991), *The embodied mind. Cognitive science and human experience*. The MIT Press.
- Virues-Ortega, J., & Pear, J. J. (2015). A History of “Behavior” and “Mind”: Use of Behavioral and Cognitive Terms in the 20th Century. *The Psychological Record*, 65(1), 23-30.

- Walsh, D. M., & Ariew, A. (1996). A taxonomy of functions. *Canadian Journal of Philosophy*, 26(4), 493-514.
- Watrin, J. P., & Darwich, R. (2012). On behaviorism in the cognitive revolution: Myth and reactions. *Review of General Psychology*, 16(3), 269.
- Watson, J. B. (1924). *Behaviorism*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Wilson, K. G. (2001). Some notes on theoretical constructs: Types and validation from a contextual behavioral perspective. *International Journal of Psychology and Psychological Therapy*, 1(2), 205-215.
- Zarzosa, L. (1991). Problemas del eclecticismo: un caso. *Revista Mexicana de Psicología*, 8(1), 12-18.
- Zednik, C. (2017). Mechanisms in cognitive science. *The Routledge Handbook of Mechanisms and Mechanical Philosophy*, 389-400.
- Zilio, D. (2009). *A natureza comportamental da mente: behaviorismo radical e filosofia da mente*. Universidade Estadual Paulista, Marília, São Paulo.
- Zilio, D. (2011). Consciência verbal, não-verbal e fenomênica: uma proposta de extensão conceitual no behaviorismo radical. *Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva*, 13(1), 4-19.
- Zilio, D. (2012). Relacionismo substancial: a ontologia do comportamento à luz do behaviorismo radical. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, 28(1), 109-118.
- Zilio, D. (2013). *Análise do comportamento e neurociências: Em busca de uma possível síntese*. Tese de Doutorado, Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo.
- Zilio, D., & Dittrich, A. (2014). O que fazer com os eventos privados? Reflexões a partir das ideias de Baum, parte I: A definição de privacidade. *Acta Comportamental: Revista Latina de Análisis de Comportamiento*, 22(4), 483-496.
- Zilio, D., & Dittrich, A. (2015). O que fazer com os eventos privados? Reflexões a partir das ideias de Baum, parte II: A invasão da privacidade. *Acta Comportamental: Revista Latina de Análisis de Comportamiento*, 23(2), 213-227.
- Zuriff, G. E. (2003). Science and human behavior, dualism, and conceptual modification. *Journal of the experimental analysis of behavior*, 80(3), 345-352.